

LA

GOTTA

FRIA

★ La grandeza humana y artística de Leandro Díaz

★ La parranda vallenata como un ritual de amistad

★ La celosa, la aguantadora

REVISTA LA GOTA FRÍA
NO. 001

Freddy González Zubiría
Gerente

**JUNTA DIRECTIVA
FONDO MIXTO DE CULTURA:**

Wilmer González
Manuel Sierra Deluque
Hiades D'kom Henríquez
Jorge Estrada León
Adriana Gutiérrez Castillo
Javier Eduardo Mendoza

Abel Medina Sierra
Director de la revista

Jesús David Berdugo
Diagramación

Los autores son responsables de las
opiniones expresadas en *La Gota Fría*

Riohacha. 2018

PRESENTACIÓN

En el espíritu misional del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, emerge un renovado interés y compromiso por el proceso de patrimonialización de la música vallenata, cuyas raíces están firmemente afincadas en esta comarca germinal donde están documentados los hitos y personajes que se erigen como puntos de partidas y relatos fundacionales de la manifestación musical que hoy es el primer referente sonoro del país.

Esta publicación nace en el marco de varias acciones que dan cuenta de una política de crear escudos de salvaguarda para la música vallenata, de manera que responda al espíritu del Plan Especial de Salvaguarda, al llamado de riesgo urgente expresado por la UNESCO y a la necesidad concreta que la institucionalidad cultural asuma una responsabilidad frente a las directrices para la patrimonialización de esta música, que no es otra cosa que valorar y apropiarnos de los legados que más nos representan e identifican.

La gota fría, publicación virtual que toma título de la canción vallenata más universal y estandarte de la piquería, nace con el espíritu de refrescar el debate, ahondar en la reflexión y hacer circular la producción académica que, por falta de medios, no se divulga o

circula de manera disgregada o en ámbitos muy limitados. Nos anima el interés de concitar voces autorizadas para constituir la episteme de una verdadera vallenatología como corpus de producción que, desde diversos campos disciplinarios y puntos de vista, pueda perfilar, explicar e interpretar qué es lo vallenato, el lenguaje musical, textual y paratextual de esta música como producto y como proceso, su lugar en la cultura y sus personajes e hitos relevantes.

Ante las barreras infranqueables de la circulación en medio impreso, se escogió un formato virtual que posibilite la fácil circulación y reproducción por parte de investigadores, melómanos, artistas, académicos y demás actores de la vallenatía y comunidad científica en general. La circulación será trimestral y su contenido privilegiará el análisis, la hermenéutica, las lecturas desde los estudios culturales, los géneros periodísticos, literario, musicológico y los ensayos y artículos que evidencien densidad conceptual, rigor analítico y de escritura. Las colaboraciones son voluntarias por parte de los autores a quienes expresamos nuestro sentimiento de gratitud, de igual manera, invitamos a otros autores a aportarnos sus textos para futuras ediciones que ofrezcan a los lectores renovadas miradas y estilos por parte de la comunidad académica que ha hecho de la vallenatía, un territorio de afectos y de producción escrita.

El presente número, ofrece una categorización temática que puede ampliarse en ediciones venideras según las necesidades. “Páginas de oro” destaca las ponencias que apuntan a la episteme del vallenato; “El trovador sentimental” agrupa la vida y obra de los inspirados autores; “Si no se canta se olvida” recoge artículos que salvaguarden la memoria y el rescate; “La porfía” incluye artículos que sean el producto de debates y polémicas que no faltan en el mundo del vallenato; “Canta conmigo” es un punto de encuentro y diálogo de la música vallenata con otras expresiones sonoras; “Nació mi poesía” es un espacio para las historias detrás de las canciones; “La vida del artista” decanta el trasiego y los avatares de nuestros músicos, apagándose después de tanto esplendor; “Rumores de viejas voces” es una exaltación de los hitos, personajes, instituciones, eventos y espacios que han contribuido a la memoria, la producción y la divulgación de la música vallenata y “Juglares de mi tierra” un mapeo por esos personajes que se hace necesario rescatar del indiferente y avasallante paso del tiempo.

El buen recibimiento de esta publicación por parte de los lectores, el indeclinable entusiasmo y generosidad de los colaboradores y la altura de sus contribuciones serán los motores de pervivencia en medio de una tradición de fracasos editoriales en publicaciones sobre la música vallenata. Mientras tanto, con ese impulso inicial y ante el siempre inminente riesgo del fracaso de medios de este tipo tenemos que decir como Mile Zuleta “Me lleva él o me lo llevo yo”. Bienvenidos a esta empresa de salvacantos. ¡Pa’ que se acabe la vaina!

Contenido

06

Del paradigma folclorista al enfoque de los estudio culturales. Una lectura de la música popular tradicional. Caso: el vallenato

16

La grandeza humana y artística de Leandro Díaz

28

La parranda vallenata: un ritual de amistad

34

El vallenato tradicional, un visitante intermitente en la obra musical de Carlos Vives

40

El paseaito y el pasebol ¿Los hijos perdidos del vallenato?

48

Salsa y vallenato: un puente fluido y festivo

56

La celosa, la aguantadora

62

Manuel Caraballo: "Soy de los legendarios del vallenato"

70

Una Voz y un Acordeón, treinta y cinco años en el dial antioqueño

78

Goyo Sierra un juglar estricto

DEL PARADIGMA FOLCLORISTA AL ENFOQUE DE LOS ESTUDIO CULTURALES. UNA LECTURA DE LA MÚSICA POPULAR TRADICIONAL. CASO: EL VALLENATO

PÁGINAS DE ORO

*“Canta que yo tengo que continuar
así como el ave se ha de elevar
contra el viento alto muy alto”*

(Autor: Hernán Urbina Joiro)

EMMANUEL PICHÓN MORA

(Escritor, comunicador social, docente catedrático del programa de Licenciatura en música de la Universidad de La Guajira)

Las reflexiones que a continuación pondré a consideración de ustedes son producto de lecturas y disquisiciones en el campo de la cultura popular. Es una mirada crítica al paradigma folclórico que ha regido la lectura de la música popular tradicional, particularmente, la música vallenata y que, a juicio de muchos investigadores de la cultura, no ofrece respuestas satisfactorias a los complejos procesos culturales actuales.

Más que una crítica, es una autocrítica. Pues considero que los investigadores de la música popular tradicional debemos dejar a un lado las lecturas nostálgicas y los rígidos esteticismos, muy en boga en los folcloristas, que solo han tratado de imponer la música de determinado periodo, reputado como clásico, como único referente legítimo de autenticidad. Este “epocacentrismo” o “generacioncentrismo” (perdónenme los cacofónicos neologismos), junto con la implementación estática del concepto de identidad, son en gran medida los puntales ideológicos que han soportado las lecturas folclóricas. Se hace necesario, a la luz de los eventos actuales, una reconceptualización de lo “folclórico” como objeto de estudio. Entre otras cosas, porque la música vallenata dejó de ser folclórica para convertirse en popular desde el instante mismo en que empezó a grabarse y a circular por los medios masivos de comunicación.

Por eso propongo un cambio de paradigma para analizar la música vallenata, asumirla como producto dinámico de la cultura popular y no como una esencia embalsamada de una identidad ahistorica; propongo superar el enfoque folclórico, limitado epistemológicamente, por una metodología interdisciplinaria conocida como Estudios Culturales, mucho más rica y flexible a la hora de abordar los complejos procesos culturales en los que está inmersa la música popular desde hace décadas. Existen otros enfoques interdisciplinarios o transdisciplinarios igualmente válidos y pertinentes, pero serán comentados en otra ocasión. Por ejemplo, la semiótica de la cultura, el análisis crítico del discurso y la musicología.

Comenzaré discutiendo las limitaciones del discurso tradicional de lo folclórico para luego comentar, de manera muy general, el enfoque de los estudios culturales y algunos

conceptos fundamentales en el análisis de la música popular, y en particular el concepto de identidad, para luego aterrizarlos en el caso vallenato.

Concepción folclorista

¿Qué es lo que se conoce como el paradigma folclorista? Básicamente es la posición que han tenido los investigadores de la cultura popular, llamados folclorólogos o folcloristas, de considerar la cultura como un ente estático, cerrado y terminado. Lo folclórico, desde esta perspectiva, es un pasado idealizado y esencializado donde se encuentra la verdadera identidad. Por lo tanto, se comprende que tenga una concepción fatalista de la cultura popular pues considera que las tradiciones están siendo devoradas por la modernidad y, en consecuencia, es imperativo rescatarlas y conservarlas celosamente de las influencias deletéreas del progreso.

A propósito de esto e impugnando esta visión, dice Carlos Miñana (2000) que, según los folcloristas, la cultura popular tradicional no es actual, es una “supervivencia” del pasado, una especie de fósil viviente que hay que proteger y exhibir en esos “zoológicos” culturales que son los festivales folclóricos, los museos y los centros de documentación. Además, advierte que al “folclorista” le interesa más rescatar una melodía olvidada, una pieza faltante de su colección, que entender las prácticas musicales en sus transformaciones y en su contexto cultural; prefiere acumular y catalogar cuidadosamente la información a

Tomado de: <http://univacol.org>

arriesgar una interpretación. (Miñana, 2000).

Es evidente que la cultura popular, y en concreto la música popular tradicional, obedece a una concepción mucho más compleja que la instrumentada por el paradigma folclórico. Y más hoy en día cuando las variables que determinan la estructura de lo cultural se han multiplicado y enmarañado. Las prácticas musicales hoy se ven abocadas a continuas transformaciones compelidas por cambios culturales en flujos incesantes.

Tomado de: <http://eltiempo.com>

Por eso, el concepto folclórico, de suyo estático, queda desbordado e inoperante. Hoy es necesario, para hacer un análisis cabal de la música popular, entender la dinámica de los complejos procesos socioculturales atravesados por realidades como la globalización en incesante tensión con lo local, la desterritorialización de lo cultural en oposición a lo local o regional, el influjo de los medios de comunicación y las industrias culturales en relación con el consumo, las producciones simbólicas e imaginarios colectivos y, principalmente, las dislocaciones, rearticulaciones e hibridaciones de las identidades.

En el grueso de los análisis que se han hecho hasta ahora de la música vallenata, estas nuevas realidades han sido dejadas de lado.

Lectura desde los estudios culturales

Los estudios culturales visibilizan nuevos imaginarios y sensibilidades culturales globalizadas, que se estructuran en la interacción de la sociedad con las recientes tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías que cambian, subvirtiendo, los ordenamientos de la cultura tradicional.

En tal sentido, Santiago Castro- Gómez afirma:

“Los estudios culturales toman como objeto de análisis los dispositivos a partir de los cuales se produce, distribuye y consume toda una serie de imaginarios que motivan la acción

(política, económica, científica, social) del hombre en tiempos de globalización. Al mismo tiempo los estudios culturales privilegian el modo en que los actores sociales mismos se apropian de estos imaginarios y los integran a formas locales de conocimiento” (Castro-Gómez, 2000).

Metodológicamente hablando, los estudios culturales son un complejo lugar teórico interdisciplinario desde donde se piensan hoy las identidades y se articula un discurso de ruptura epistemológica. Como dice la etnomusicóloga colombiana Ana María Ochoa: desde este paradigma, las identidades “ya no se miran como esencias, homogeneidades, lugares estáticos y estables, como lo inmutable, eterno e imperecedero, si no que se leen desde las prácticas en lo que tienen de mutabilidad, de mezcla, de mestizajes e hibridaciones” (Ochoa, 2001).

En Latinoamérica los investigadores más prominentes que introducen esta mirada renovadora son: Néstor García Canclini, Renato Ortiz y Jesús Martín-Barbero. El antropólogo Néstor García Canclini (1990), es quien introduce y desarrolla el concepto de hibridación cultural (cruce de lo oculto, lo masivo y lo popular) como nueva práctica que dinamiza la estructuración de las identidades. También implementa el concepto de consumo cultural, no como una práctica pasiva, manipulada por la mercadotecnia, sino como “el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos (...), es un espacio de interacción, donde los productores y emisores no solo deben seducir a los destinatarios sino justificarse racionalmente”. Es

en este sentido que concluye: “el consumo sirve para pensar” (García Canclini, 1995).

Por su lado, Renato Ortiz, a propósito del tema dice que el consumo, lejos de ser una postura hedonista, es una práctica social imperativa y por lo tanto (dejando la discusión ética y axiológica aparte) se debe asumir como un proceso cultural en donde también se estructuran identidades. (Ortiz, 1990).

Paralelamente está Jesús Martín Barbero, filósofo, experto en comunicación, quien ha dado nuevas luces sobre la injerencia de los medios de comunicación masivos en la estructuración de lo cultural. Piensa que debemos superar el esquema comunicativo dual en el que solo existen emisores dominantes (que imponen ideologías hegemónicas) y receptores dominados (que las aceptan pasivamente), por un esquema más complejo en donde se tengan en cuenta las seducciones de los primeros y la resistencia de los segundos (los medios serían entonces espacios de negociación, no de dominación), un esquema que dé cuenta de la actual compleja dinámica cultural que se nutre de cruzamientos entre sabidurías tradicionales y conocimientos científicos, que articula imaginario mestizos, combinando lo rural con lo urbano y lo indígena con lo extranjero. En suma, un esquema que visibilice las hibridaciones culturales agenciadas por la emergencia de lo masivo en interacción con lo popular.

Para esto, concluye, se debe pasar de los medios a las mediaciones. Se debe “cambiar el lugar de las preguntas para así hacer efectivo el análisis de los procesos de constitución de lo masivo por fuera del chantaje culturalista que

los convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural. Dicho de otra manera, “investigarlos desde las mediaciones y los sujetos, esto es: desde la articulación entre prácticas de comunicación y movimiento sociales (Martin Barbero, 1987)

En definitiva, se debe entender que en la constitución del fenómeno de la masificación de la cultura popular intervienen lógicas distintas: por un lado, la que impone el mercado y por los otros lados – pues esta realidad tiene muchas aristas– la de los complejos procesos culturales que construyen un espacio de interpelación y reconocimiento de lo popular. Por todo esto, se hace necesario pensar las industrias culturales, no como perversos agentes que explotan

las prácticas culturales como mercancía sino “como lugares de condensación e interacción de redes culturales múltiples, de entrecruzamiento de diferentes espacios de la producción social, conformada por dispositivos complejos que no son de orden meramente tecnológicos, mercantil o político, y en las que pesan menos las filiaciones que las alianzas, las pesadas máquinas de la fabricación que las sinuosas trayectorias de la circulación y donde las estrategias de la apropiación deben ser tenidas en cuentas tanto como las lógicas de la propiedad” (Barbero, 2002).

Hablando en buen romance, las industrias culturales son hoy espacios fundamentales donde se estructuran las identidades.

<http://static.bosninosvalienatos.com>

Mi lectura de lo vallenato

En consonancia con lo antes expuesto, entiendo la música popular, y particularmente el vallenato, como una expresión musical viva y en constante crecimiento; como una manifestación cultural dinámica y abierta, que en su desarrollo histórico ha venido ensanchado su universo expresivo: lo asumo como un ser vivo (no una reliquia embalsamada en la nostalgia) que se adapta rápidamente a los nuevos tiempos. El vallenato ha sabido implementar estrategias de negociación con fuerzas tan poderosas y determinantes como las discriminaciones elitistas y las seducciones de los medios masivos de comunicación.

Por eso su vigencia. Y su incesante transformación: en su origen fue narrativo, alegre, pícaro y burlón, después, lírico, festivo y contestatario. Ahora, todo lo anterior, pero también prosaico, sensiblero, frívolo y comercial. En cada época siendo heraldo del espíritu de su tiempo. Reflejando siempre las condiciones socioculturales de sus gestores. Es necesario recalcar que la música vallenata ha sido un escenario de continua negociación. Lo tradicional y lo moderno han mantenido siempre una productiva relación dialógica que ha dado como resultado una música dinámica, que fluye y se resignifica según las prerrogativas de la época. Es paradigmática la manera como el vallenato ha robustecido su capital simbólico y remozado su imaginario colectivo en constante negociación con los medios masivos de comunicación, principalmente la radio, e industrias culturales como las casas disqueras. Todo no ha sido imposición de la lógica mercantilista, estandarizante y obsolescente, en su

afán de consolidar un ethos consumista (efímero por definición), como piensan algunos distinguidos analistas, no, además ha habido creatividad e ingenio a la hora de apropiarse de recursos técnicos nuevos y estrategias comunicacionales eficaces en la justa reproducción de la idiosincrasia vallenata.

En últimas, todas las polémicas sobre el vallenato tienen que ver con la discusión del concepto de identidad. Como hemos visto, la concepción estática y cerrada de identidad implementada por el paradigma folclórico, cree que lo vallenato es una esencia invariante, eterna y clausurada. Eso trae como consecuencia que los folcloristas se rasguen las vestiduras cuando a su sacralizada música se le varía algún rasgo que ellos juzgan intocable, o recibe influencia de otras tradiciones musicales. Ejemplos existen muchos, ampliamente conocidos.

En claro contraste, los estudios cultura-

les entienden la identidad como una construcción dinámica y abierta. Desde esta concepción, la identidad es una construcción discursiva que se articula en la interacción con otros, fundamentalmente de dos maneras: sincrónicamente, en el contraste con aquellos “otros” que viven en el mismo tiempo que “nosotros”. Y diacrónicamente, en el contraste con nosotros mismos, comparándonos con lo que fuimos y ahora somos.

Dicho de otra manera, la identidad no es estática ni cerrada. Se construye en el tiempo, es histórica. Y además, se estructura en constante relación dialógica con otros. Es un sofisma pensar que el vallenato es una especie de ente-lequia autista que alcanzó tal condición aisladamente en una época pasada, reputada de clásica, que por cierto se toma como único punto de referencia para definir lo auténtico. Creer que solamente es genuino, verdadero vallenato, las manifestaciones musicales de

una determinada época es lo que llamo “epocacentrismo”.

El vallenato siempre ha estado en continuo cambio. Y en continuo dialogo con otras manifestaciones musicales. Ha sido más de rupturas que de continuidades. Rupturas que aparecen claras cuando hacemos análisis diacrónicos. Es más, el vallenato es un buen ejemplo de cómo lo que en una época se considera moderno, termina luego asimilado como tradicional. Ilustremos la anterior afirmación con los siguientes hechos:

Si convenimos que el vallenato se empezó a forjar en el crisol mestizo de la ya lejana colonia, imagínense la convulsión sísmica que causó el advenimiento del acordeón: un instrumento moderno, europeo, advenedizo, que desplazó los carrizos y las gaitas en los cercanos sacudimientos republicanos. Este cambio sin duda fue radical en el modo de interpretar lo que conocemos ahora como vallenato. Además, le dio una autonomía tímbrica que todavía permanece.

Todavía hoy algunos folcloristas se desgarran las vestiduras cuando escuchan un piano, una trompeta o un violín en algún arreglo que pretende ser innovador. Lo tachan de subvertir la esencia del vallenato, lo auténtico; de perturbar la hegemonía tímbrica del acordeón, instrumento que hoy, en compañía de la guitarra, designa lo vallenato. Debemos preguntarnos ¿Cómo llamaríamos entonces lo que hizo el maestro Raúl Rosero cuando llevó al formato sinfónico las canciones de Escalona y otros reconocidos compositores? ¿O las interpretaciones en arpa de canciones clásicas tradicionales realizadas por el músico Roger Bermúdez? El espíritu

Maestro Raúl Rosero Polo

Maestro Roger Bermúdez

vallenato no habita en algún instrumento en particular, vive en la sensibilidad del músico que lo interpreta.

Y ya que mencionamos al maestro Escalona, traigo a colación unas reveladoras palabras dichas por el doctor Manuel Zapata Olivella (1998) para calificar el ahora estilo clásico del entonces joven Escalona: lo describió como “indisciplina retórica”. Indisciplina ejercida según el maestro Zapata Olivella, desde sus primeras canciones al liberarse de las ataduras formales de

la copla del romancero español que a la sazón regía el verso vallenato. Es decir, nuestra máxima figura del rancio vallenato clásico, es en realidad un díscolo revolucionario del verso tradicional vallenato.

Los cambios y reacomodos en la música vallenata no paran allí. Recordemos la “indisciplina psicológica” que introdujo en el vallenato nuestro ahora invaluable Gustavo Gutiérrez Cabello, al darle al alma vallenata un exacerbado lirismo que antes no exhibía, y que le valdría denuestos igualmente exacerbados, propinados entre muchos por el investigador Ciro Quiroz. “Arrancherado” fue el epíteto más benigno para calificar el estilo romántico del Poeta de la añoranza. La Cacica también le echó sus “flores” al entonces joven compositor: “En el panorama actual (1971) de compositores de esta escuela (se refiere a la escuela del vallenato – vallenato) se destaca en lo romántico Gustavo Gutiérrez Cabello, joven y prometedora figura, pero cuyas promesas musicales tienden más hacia la innovación y creación propia de un estilo personal, lleno de fraseología almibarada y quejumbrosa. Si bien ha tenido eco y aceptación entre los aficionados jóvenes, no es en modo alguno la continuación, ni siquiera un remedo del vallenato auténtico”. (Araujonoguera, 2005).

“Si bien ha tenido eco y aceptación entre los aficionados jóvenes, no es en modo alguno la continuación, ni siquiera un remedo del vallenato auténtico”: categóricas palabras para referirse a lo que hoy es ni más ni menos el más tradicional vallenato lírico. Vallenato que ponemos como referencia para desautorizar el vallenato “llorón” hoy en boga a nivel nacional y al cual podemos, igualmente,

describir como “lleno de fraseología almibarada y quejumbrosa”. En la década de los 70, lo lírico era una imposura discursiva que subvertía el talante comunitario por un talante más individual y subjetivo. Por lo tanto, se percibía como una ruptura y las rupturas causan reacciones airadas cuando aparecen, pero, cuando se asimilan, pasan a ser patrimonio de la tradición: la misma Cacica con el tiempo aceptó y defendió el linaje vallenato de Gustavo Gutiérrez. Lo cual es un ejemplo de cómo, en el imaginario colectivo de una generación, queda la certeza de que una particular forma de cantar, componer o interpretar siempre se ha dado de una única manera, como una esencia, y no como una práctica que varía con el tiempo.

Enumero a continuación otros cambios no menos significativos, pero ya asimilados en el patrimonio tradicional vallenato:

1. La determinación rítmica en la manera de tocar los bajos en el acordeón, que segregó el paseo del son y le dio autonomía como nuevo aire, y que hoy se cree obra de Chico Bolaños.

2. La creación de una melodía introductoria en las canciones a partir de *Jardín de Fundación*, hecho que se lo debemos al más creativos de los juglares, Rey Vallenato 1973, Luis Enrique Martínez, el creador del vallenato moderno.

3. El cambio enriquecedor que representó pasar de las primitivas canciones de estructura sencilla (copla seguida de un estribillo) a otra estructura más compleja con una estrofa autónoma que funge de coro y que algunos investigadores piensan que se le debe al maestro Tobías Enrique Pumarejo.

Todos estos cambios y algunos que se dan actualmente (fusiones, hibridaciones, nueva ola, etcétera), más que empobrecer o degenerar esta manifestación musical por el afán de imponer innovaciones peregrinas, obedecen a un reacomodo expresivo que ensancha la funcionalidad social y cultural del vallenato. Y responden, entre otros fenómenos, a cambios socioculturales de fondo, estructurados en un proceso poco estudiado hasta ahora en el vallenato y motivo de una investigación personal: el tránsito de una cultura oral a otra fundamentalmente escrita que actualmente está derivando a una cultura de lo audiovisual. Pero ya esto es harina de otro costal o, mejor dicho, de otro escrito.

BIBLIOGRAFÍA

ARAUJONOGUERA, Consuelo. Más allá de Francisco el Hombre. En: Revista 38° Festival de la leyenda vallenata, Valledupar, 2005.

GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas, México: Grijalbo, 1990

_____. Consumidores y ciudadanos México: Grijalbo, 1995.

MIÑANA, Carlos. Entre el folklore y la etnomusicología: 60 años de estudio sobre la música popular tradicional en Colombia. En: Acontratiempo, N° 11, 2000: 36-49.

MARTIN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones, Barcelona: Gustavo Gili, 1987.

_____. Las transformaciones del mapa: identidades, industrias y culturas. En Manuel Antonio Garretón. América latina: un espacio cultural en el mundo globalizado, convenio Andrés Bello, Bogotá, 2002.

OCHOA, Ana María. El sentido de los estudios de música populares en Colombia. En Ana María Ochoa y Alejandra Cragnolini. Músicas en transición, Bogotá: Ministerio de Cultura, 2001.

ORTIZ, Renato. Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1998.

ZAPATA OLIVELLA, Manuel. Escalona, homenaje nacional de música popular 1998, Bogotá Ministerio de Cultura, 1998.

**LA GRANDEZA HUMANA Y ARTÍSTICA
DE LEANDRO DÍAZ**

EL TROVADOR SENTIMENTAL

“Yo soy el trovador sentimental que añora la nobleza y el amor”

(El trovador sentimental. Autor Álvaro Cabas)

ARIEL CASTILLO MIER

(Crítico literario, docente de la Universidad del Atlántico, licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad del Atlántico, Magister en Letras Iberoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México)

*Encontré compositores
con mucha fama en el pueblo
cuando yo cantaba un verso
ellos de mí se burlaban
pero yo me fui metiendo
como la sortija al dedo
hasta lograr mi objetivo
que era lo que yo buscaba:
de darle nombre a mi nombre
y hacer de versos una historia
y demostrarle a Colombia
cuánto valor tiene un hombre
Leandro Díaz, “El pregonero”*

Darle nombre a su nombre

Desde el día de su natalicio, tal como el propio Leandro Díaz lo ha contado en la canción *Historia de un niño*, comenzó la crónica de su sufrimiento:

*Ese niño nació
Para aumentar la familia
Pero que grande dolor
Sintió su madre querida*

*En una tarde serena
Debajo ´el azul del cielo
Se descifraba el misterio
El niño tenía una pena.*

La familia, que había esperado su venida al mundo con la alegría y la esperanza de contar con un brazo más que ayudara en la rutina de hacha y machete de la finca de caña y café, sufrió una decepción terrible al descubrir que el niño había nacido sin vista. Tras la desi-

lusión, la reacción fue el abandono de ese retoño débil y prácticamente perdido y, para él, la experiencia precoz del dolor acrecentado por la soledad y la marginación.

No obstante, desde el principio, se impusieron en Leandro un alto sentido de la dignidad, la voluntad de lucha, la decidida resistencia a los obstáculos y el inflexible instinto de sobrevivencia para aprovechar lo poco que estuviera a su alcance con el fin de no dejarse doblegar por las circunstancias. Y así, a punta de tropezones, empezó una historia, reiteradamente trágica, que Leandro ha tenido el pudor de no contar con detalles, limitándose a revelar sólo sus momentos más luminosos, en un acto de generosidad con su destinatario, para no recargarlo de patetismo: la palabra ciego, por ejemplo, jamás aparece en su obra: sólo en “Dos papeles” se alude, de manera oblicua, a la abstracta ceguera: “No podrás mirar los colores/ Pasarás tu vida cantando/ para soportar tu ceguera”.

Julio Oñate, Jorge Castillo, Heriberto Fiorillo y Jaime Maestre han relatado su aprendizaje, casi sin apoyos, de la ardua realidad. Mantenerse erguido e intentar movilizarse entre las temibles tinieblas fue un áspero proceso de traspies, rasguños, caídas y golpes permanentes en el que nada lo amilanó. Por el contrario, las dificultades fueron agudizando sus sentidos y el niño aprendió el alfabeto del olfato, del tacto y del oído y estableció un diálogo íntimo, una comunicación cordial con el entorno, que le permitió reconocer el sol por el calor, la brisa por la frescura, el verano por el susurro de las hojas y el silencio del río, el amanecer por el canto de los gallos y los pájaros, el mediodía por las chicha-

rras, la tarde por la estridencia de los grillos, las flores por sus aromas (para no confundir la trinitaria con las margaritas o los girasoles o las siemprevivas o los heliotropos o los lirios o los tulipanes o los jazmines) e identificar mediante el tacto, las pieles, los objetos, las puertas, las paredes, las sillas, la claridad de las aguas y la inminencia de la lluvia; y distinguir, gracias al oído, los trinos de las aves o el rumor de su vuelo, y a las personas, por sus voces, y la dirección de los vientos, por su murmullo, y la sequía, por la cháchara de las cotorras. Su decisión fue, desde siempre, contradecir la idea de que él era un ser inútil y demostrarle a su familia que “aquel que menos se quiere/ resulta ser el más fuerte”.

El paseo *Adelante* expresa esa actitud retadora de Leandro ante las dificultades de la vida: consciente de que los amigos, los amores y la fortuna, “como todo en la vida es inestable”, y que “si una puerta se cierra, otra se abre” mostrando una salida, con la compañía solidaria de su canto lastimero, él seguirá su camino recordando la voz que, en una ocasión en que desfallecía, le dijo: “No desmayes: levántate del suelo; luchador, no te detengas”. Tales frases parecen haber sido la guía de su existencia.

En condiciones de pobreza extrema, sin orientación competente, Leandro buscaba una actividad que le permitiera probar que él no era ni un estorbo ni una carga, y ayudar en la casa. Intentó aprender a desyerbar, a limpiar de malezas los cultivos, a fabricar, con navajas, totumitas para beber café, y cucharas de palo o de concha de coco para tomar sopa, a moler el maíz para las arepas, a montar en burro para ir por la carne, el café, el petróleo, la manteca o el arroz, hasta

cuando se dio cuenta de que su sendero, a diferencia del de su familia, no era el del trabajo manual, y con el oído agudo para las conversaciones de los mayores y la madurez prematura que generan la frecuentación del dolor y los golpes, convirtió su debilidad física en una fortaleza y aprovechando su certero sentido común, propio de una vida contemplativa entregada a la reflexión, se le dio por vaticinar la ocurrencia de ciertos sucesos, como lo recuerda en *Historia de un niño*: “A la edad de siete años/ Le dio por adivinar /Y se volvió popular/ En los lugares cercanos”.

No obstante, tal virtud, como le relató a Heriberto Fiorillo para el libro *Cantar mi pena*, lo que le trajo consigo fue el violento escobazo de su hermana, que lo obligó, en adelante, a la prudencia del silencio:

A fines de 1939 llegó a mi casa una señora que decía ser gitana. Una hermana mía decidió echarse la suerte con ella y yo, de curioso, me

acerqué y escuché todo lo que se dijo en la sesión. En resumen, que íbamos a tener un año magnífico.

Cuando la mujer se fue, le dije a mi hermana: “Todo lo que esa señora te ha dicho son mentiras. Para nosotros no habrá año feliz. Por el contrario, vamos a sufrir tres o cuatro tragedias familiares”. Mi hermana me trató de atrevido por escuchar en forma indebida y me golpeó en la cabeza con una escoba.

El 4 de febrero de 1940 un hermano nuestro cayó muerto por una pistola en un accidente. En marzo del mismo año, perdimos una prima hermana que se crió con nosotros. En abril se nos murió la abuela. En junio casi se nos muere mi mamá. En julio, con más angustia que certidumbre le dije a mi hermana “Bonito año el que va, ¿no?”

Todavía sigo siendo un hombre de corazonadas y presentimientos, unas vibraciones inevitables que siento de pronto. Pero a mí el episodio me enseñó que es mejor no saber ciertas

De izquierda a derecha: el compositor Leandro Díaz, Guillermo Solano, Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales

Tomado de: tierramutante.wordpress.com

Tomado de: www.racionacional.com

cosas. De manera que prefiero callar, quedarme quieto.

Siguiendo el modelo de una tía clave en su educación sentimental, quien no sólo le leía el almanaque *Bristol* y las *Cien lecciones de historia sagrada* y le narraba cuentos de hadas, diosas, reinas y princesas, sino que también le cantaba boleros, rancheras, corridos y tangos, Leandro se puso a interpretar canciones y componer versos. Inicialmente con música ajena, en particular de Lorenzo Morales, pero con tan buena fortuna que, al expresar con fidelidad las emociones, llegaba al corazón de la gente.

La poesía lírica nace de la experiencia de la soledad del hombre que, separado de los dioses y de la solidaridad de la comunidad primitiva, se encuentra consigo mismo y descubre que lo han abandonado las fuerzas mágicas que antes lo protegían y, en adelante, su destino, dependerá de él. Así ocurrió con Leandro Díaz. Un día de fiesta en el que todos habían salido y él, como siempre, permaneció sólo en casa, le llegó de pronto a su pensamiento la melodía y la letra de una canción, *15 de julio*, en la que descargó, al parecer, sin maquillaje retórico alguno, toda la desazón de su soledad, la amargura acumulada desde sus primeros años y el rancio y recio dolor en carne viva por su destino desastroso. La reacción de su madre, quien le rogó que jamás divulgara ese canto, fue una experiencia ejemplar, pues Leandro entendió entonces que si bien su camino estaba en la composición, no se trataba de trasladar su sufrimiento a los demás vertiendo la bilis de su tormento: no era lo suyo poner a sufrir a los otros como le había tocado a él, pues nada había de grandeza en esa venganza. Para su fortuna, había descubierto una actividad que lo redimía, lo apartaba de las contingencias agobiantes y le permitía trascenderlas a través de la melodía y las palabras que lograban crear un mundo aparte, en el que la realidad se podía apreciar de una manera menos tormentosa y torturante.

Así, cuando Adelina Palmezano lo insultó por visitar a su hija, molesto por las agresiones, Leandro regresó a su casa y, en la noche, experimentó de nuevo el milagro de un pensamiento impregnado de melodía y emoción que se fue apoderando de él hasta convertirse en una canción en la que el dolor y la

humillación se volvían música. Al amanecer, cuando el arrastre de las chancletas de su tía abuela le indicó que eran las seis de la mañana y se iniciaba el trajín cotidiano de la casa, Leandro se levantó y, junto a una silla que su padre le había regalado para pilar café, empezó a cantar *La loba ceniza*:

*Una mujer que vive en la Sierra
Llego a su casa y la encuentro rabiosa
La encontré con una soberbia señores
Con espuma en la boca*

El humor y la intención satírica de esta composición, le permiten ejercer una serie de transformaciones sobre la realidad que hacen de este canto una creación, en lugar de una simple y descarada descarga de amarguras, como debió de ocurrir con la autocensurada *15 de julio*. A través de la libertad de la metáfora, se ha dado aquí una suerte de alquimia que le permite a Leandro recrear la realidad y ordenarla a su antojo: a la mujer soberbia e insolente, la baja de su pedestal y la convierte en un animal rastrero,

reseco y sucio, un babeante y cenizoso lobito de monte, y el joven, antes herido por los insultos y abochornado por los agravios, ahora ríe con la risa de la inteligencia, y su pena se le alivia.

Pronto la canción suena, se difunde, incluso bajo el formato de banda, y el cantor comienza a ser reconocido, se hace popular por las regiones del Valle, y su vida se llena de posibilidades: si antes la interpretación de las rancheras, los boleros, los corridos y los tangos ajenos le prodigaba cierto amparo, ahora, con la canción propia, el efecto es superior, muy similar al de una redención. El objetivo se cumple: el retoño perdido ya no es más “El ciego de Nacha”, sino alguien que, poco a poco, comienza a darle “nombre a su nombre”, convirtiéndose en el cantor que, como los poetas míticos de la antigüedad, canta con los ojos del alma: Leandro Díaz.

Lo que muchas personas sólo descubren en el umbral de la muerte, Leandro

lo ha aprendido en plena juventud: su camino no es el de las labores agrícolas ni el de la quiromancia ni el de los pronósticos meteorológicos ni el de cantar las canciones ajenas, sino el de componer e interpretar sus propias creaciones. Ya sabe para siempre quién es y cuál el camino por donde debe transitar su heroica existencia. Se siente, por fin, un hombre útil, no sólo para la familia, sino para la comunidad; entiende que tiene una misión, ordenada por la divinidad, que en nada se relaciona con los rebajamientos de la queja o la mendicidad: lo suyo será construir a punta de versos una historia y demostrarle a Colombia el gran valor y el coraje de un hombre que parecía condenado, casi sin atenuantes, al fracaso. De ahora en adelante, todo consistirá, como pedía Antonio Machado, en hacer camino al andar. Y lo hace.

A partir de ese momento Leandro emprende una peregrinación permanente para ganarse el pan y el afecto y poder comenzar, en la época de la bonanza algodonera, un siembra para la

cual él poseía el terreno ideal en una cumbre llena de altibajos: el cultivo de aflicción, agonía, agravio, desencanto, delirios, dolor, falsedad, fracaso, honda herida, llanto, mal destino, martirio, penas, sentimiento, tormentos, que constituye la vena principal de su obra literario-musical, en la que, con el tiempo y la fama, tanto en su tierra como fuera de ella, tendrán también cabida la picardía, la risa, el cariño, la parranda, las horas felices y la crítica social.

Hacer de versos una historia

La obra literario-musical de Leandro es valiosa por muchos aspectos que van más allá del mérito medianamente obvio que se desprende de la recreación verbal de la realidad por parte de un ciego. Entre los méritos que la identifican, figura la creación de un personaje que pasa de una canción a otra configurando una imagen ideal de sí mismo, algo que sólo se da en los más grandes compositores: en Tobías Enrique Pumarejo la del caballero enamorado;

Tomado de agenciaperiodistica.wordpress.com

en Rafael Escalona, el mujeriego incorregible; en Adriano Salas, el trágico trovador, amante de la naturaleza; en Alejo Durán, el negro grande y humilde; en Emiliano Zuleta Baquero, el parrandero de nacimiento; en Juancho Polo Valencia, el metafísico perplejo y socarrón; en Camilo Namén, el hombre risueño ante la adversidad; en Adolfo Pacheco, el ser lúcido y crítico de la realidad; en Calixto Ochoa, el humilde, sentimental y cuentero Negro Cali; en Emiliano Zuleta Díaz, el hombre hambriento de amor y orgulloso de su acordeón; en Máximo Jiménez, el cantor comprometido con los desamparados. De las canciones de Leandro surge un ser reflexivo, contemplativo, un pensador popular, un campesino sentimental, sensible y sensitivo, criado en la monotonía de la miseria, arrullado por las penas, conocedor a fondo de la naturaleza, con un espíritu estoico que no admite ni la renuncia ni la resignación ni reniega nunca de su suerte, sino que, por el contrario, lucha con tenacidad para mitigar las penas y derrotar las dificultades.

Este personaje caminero y penador se comporta con las damas como un caballero comprensivo que, en vez de maldecirlas cuando le son esquivas o infieles, las apunta en un libro y les desea felicidad. Este hombre es, ante todo, un poeta que, como bien sintetizó Adolfo Pacheco en su merengue *El pintor*, “pinta lo que no se ve”: un poeta romántico en el genuino sentido de la palabra, el que mantiene una fuerte relación con la naturaleza, el vidente que postula las correspondencias entre el mundo material y el espiritual, el amante de la libertad y de la justicia social. Un poeta que sabe “captar la belleza” y mantiene una relación directa con Dios, cuyas

palabras escucha y sigue: “cuando quiero flaquear/ siento que Dios no me deja”; a la hora de nacer/ Dios me negaba un sentido/ sintió tristeza y después/ vino y cambió mi destino”; “Él la vista me negó / para que yo no mirara / Y en recompensa me dio/ Los ojos bellos del alma”.

Leandro ha consolidado una obra coherente y singular, en la que sobresalen el diestro uso de un léxico rico y preciso, aprendido en la extendida y atenta audición de la radio nacional y extranjera y en la conversación atenta con sus paisanos, y el manejo competente de figuras literarias como la enumeración (*Los tocaimeros*, *La reina mora*, *El bozal*, *El negativo*, *La que se va*, *Exigente*, *La parrandita*, *El parrandero y Dónde*), la personificación y la comparación, la maestría en el empleo de la décima (*La contra*, *El bozal*), una estrofa que tiende a desaparecer de la composición vallenata, así como la utilización de un mundo de referencias inéditas en la tradición de la música de acordeón, con aviones, plantas modernas, neveras, parlantes, perfumes, mobiliarios, almacenes, máquinas de coser, radios, grabadoras, televisores, ventiladores, equipos de sonido, camionetas Ford Modelo, arroz volado, gallinas rellenas y chinchorros de cabuyitas, que le permite a sus versos crear un mundo imaginario y autónomo dotado de un vasto poder de sugerencia en el que los árboles, durante el verano, lloran al ver rodar sus vestidos por el suelo, pero sonrían con la llegada de la primavera, como lo hace la sabana cuando camina una mujer muy elegante a quien todos admiran, las nubes pasan con su vanidad, las palabras se mueren como pétalos de rosa destrozados por el sol, los rayos del sol se acercan, uno por uno, para acariciar

con su resplandor a las personas, el poeta se reúne con la pena y el olvido, las flores se ponen celosas, el río envidia la felicidad de los enamorados, los turpiales acompañan con su bello canto al compositor en su canción, el pensamiento se enrosca como un caracol, la mujer puede ser una loba, una araña, una lechuza, una culebra, una planta florecida después de la lluvia, una diosa coronada o una camioneta Ford y los hombres, un cardón guajiro, un terrible gavilán, un gallito peligroso, un cóndor viejo o un retoño perdido.

No es Leandro un compositor monotemático. Sus obras pueden ordenarse en torno a seis temas fundamentales:

1. La autobiografía reflexiva, presente en *Historia de un niño*, *Vivo pensando*, *Tres guitarras*, *El pregonero*, *El radio picó*, *La traición*, *Yo comprendo*, *Terrible gavilán*, *Cultivo de penas*, *Adelante*, *El gallito*, *El negativo*, *Dos papeles*, *Mi pueblo*, *Noche de octubre*, *Pagando caro*, *Dios no me deja*, *Mi memoria* y *Mañana*, entre otros.

2. El canto a los amigos: *La parranda*, *La parrandita*, *El malherido*, *Los tocaimeros*, *Los tres hermanos*, *El que da lo que tiene*, *Tres guitarras* y *Hombre de malas*.

3. La política: en *Soy*, *Triunfo liberal* y *El provinciano*.

4. La naturaleza: en *La primavera*, *El verano*, *La lomita* y *Quiero estar contigo*.

5. La sátira y la picardía: en *La loba ceniza*, *Carmencita*, *Vida amarga*, *La Ford modelo*, *La contra*, *El negativo*, *El bozal*, *Los piratas*, *La descuidada*, *La lechuza*, *La reina mora*, *La diosa coronada*, *La gordita*, *La candela* y *Exigente*

6. El amor: en *Corina*, *A mí no me consuela nadie*, *Si me amaras*, *Horas felices*, *Para qué llorar*, *Bajo el palo de mango*, *Cariño grande*, *Matilde Lina*, *Fui de tu alma*, *Toda mujer no es igual*, *Tarde gris*, *Quiero estar contigo*, *No sé qué me da*, *Penitas*, *Quiéreme*, *El soncito*, *La que se va* y *Olvídame*.

Cualquiera que sea el tema, Leandro tiende a localizarlo en la geografía de la región: Hatonuevo, La Jagua, El Plan, Urumita, San Diego, San Pedro, Guayacanal, Carretalito, Pozo Hondo, Barrancas, Fonseca, Tocaimo, Papayal, Oreganal, Lagunita, Maicao, etc., lo que no excluye referencias a Nueva York, Argentina, Roma, Italia, Alemania, Inglaterra y Venezuela.

Consecuente con su carácter reflexivo, en esta obra sobresale asimismo el tono sentencioso que tiende a condensar en una frase breve o en un refrán popular el saber de la experiencia. Cito algunos ejemplos: “los golpes enseñan”, “la primavera es vida, ídem de las mujeres”, “tan solo sufre el alma/ lo que no vuelve jamás”, “aquel que de último se ríe/ queda más burlado que el primero”, “el amor entra de pronto,/ pero pa` salir demora,/ el hombre que sufre es tonto/ y el que por cariño llora”, “el tiempo cambia”, “el que da lo que tiene a pedir se queda”, “del cariño queda el recuerdo/ y del olvido el dolor”, “en tierra de maldad/ no vale ser honrado”, “lo que pide el corazón/ no se le puede negar/ porque pierde la razón/ cuando pide y no le dan”, “entre todas las mujeres/ hay una que mata a un hombre”, “en la vida/ el hombre recorre caminos llenos de maldad y de rencores”, “dos papeles tiene la vida”, “Toda mujer no es igual/ en atención y querer/ todas porque sean mujer/ no se pueden adorar”, “si el criterio habla de ti/ no tienes a quien quejarte”, “A ninguno se le ve el corazón/ apenas se le conoce la cara”, “la mujer cuando guarda un secreto/ mantiene su vida martirizada/ por donde quiera que anda/ no está tranquila un momento”, “por pequeño que sea el fuego/ siempre deja resquemón”, “donde quiera que hay calor/ claro que existe corriente”, “para la mujer celosa/ yo tengo la cucharada/ vacile con una y otra/ pa que vea cómo se calma”, etc.

En una de sus canciones menos divulgadas, *Mañana*, puede apreciarse a cabalidad su talante de poeta lírico y reflexivo. Por una parte, nos revela esa capacidad camaleónica de los poetas videntes para metamorfosearse y mimetizarse con los elementos de la naturaleza y ser, ya

mariposa, ya planta: “Tengo épocas de ser la mariposa / que visito los jardines / y el corazón de las damas / pero más tarde al jardinero no le importa / que yo quede en el jardín / como planta deshojada”; de igual manera, su pensamiento puede ser “lo mismo que un caracol” y su memoria “como planta envejecida”.

Por la otra, sensible a los efectos del tiempo en la vida humana, “Los horas de tristeza, / los años y los días / varias noches inquietas / de dolor y agonía”, se atreve a vaticinar su destino:

*Yo les cuento que soy el compositor
pero yo sé que más tarde
llego a quedar en la nada
y con los años quedará mi corazón
sin cariño, sin placer,
sin alivio para mi alma.*

Escéptico, el poeta tiene sólo la certeza de que “nada es cierto”, “el placer y la alegría / suelen ser calamidad”, “el mundo es engañoso” y que de todo cuanto posee, los amigos, el amor y el placer “solo quedan las sombras / de lo que en un tiempo fue”. No obstante, su desconfianza no incurre en el patetismo del desconsuelo, pues sabe que sobrevivirán los “versos del compositor / que demuestra su dolor / y las penas que ha pasado”.

De los diversos aspectos sobresalientes en la obra de Leandro quisiera destacar uno que lo acerca a los poetas modernos: su permanente reflexión sobre la condición del cantor, su función y el proceso de la creación, tópicos que ningún otro compositor ha abordado, si exceptuamos los casos posteriores de Adolfo Pacheco y Emilianito Zuleta Díaz, con la diferencia de que tanto Adolfo como Emilianito poseen diploma de

bachiller y títulos universitarios.

En su obra Leandro indaga sobre la singularidad del poeta, un individuo predestinado al sufrimiento al cual, no obstante, suele sublimar gracias al consuelo balsámico de la palabra. Según su parecer no se es poeta por elección, sino por fatalidad: el poeta es un escogido de los dioses que, en compensación, le otorgan el don del canto. En *Dios no me deja* se desarrolla a plenitud esta idea.

*Yo nací una mañana cualquiera
Allá por mi tierra día de carnaval
Pero yo ya venía con la estrella
De componer y cantarle a mi mal*

En *Dos papeles*, se cita la orden divina: “No podrás mirar los colores/ pasarás tu vida cantando/ para soportar tu ceguera”. Los antiguos, al intentar explicar la singularidad del poeta, para el caso de Homero, formularon la teoría de la compensación. Y los románticos se

refirieron a la fatalidad de todo creador. ¿De dónde sacó Leandro semejantes reflexiones? La relación con la divinidad le confiere al canto un íntimo sentido religioso. La canción *Dios no me deja* constituye una suerte de oración o de plegaria: “Es para mí una tonada, algo divino, Señor/ eso que nace del alma/ arte, respeto y amor”.

Leandro aborda también las facultades del creador: la memoria, entendida no sólo como la capacidad de atesorar información, la posibilidad de evocar el pasado, sino, sobre todo, como el poder de la mente, de la inteligencia, para conocer la realidad: “Mi memoria sabe trabajar/ la comprensión de lo que es natural”, afirma en la canción titulada *Mi memoria*. En el mismo canto, se refiere a la imaginación como la maestra de la inteligencia. Si bien el sentimiento es clave para componer canciones, “seguro que mientras tenga sentimiento el corazón/ viviré haciendo canciones para complacerte a ti”, según afirma en *Horas*

felices. Lo singular en la obra de Leandro es el papel que le asigna al pensamiento en el proceso creador. El canto es conocimiento, pensamiento, más allá de lo estrictamente emotivo. La canción más enfática en este sentido es *Tres guitarras*:

*Con tres guitarras sandiegananas conseguí
Algo importante para darle a mi folclor
Después de todo solo me toca decir
Un pensamiento dejo yo en cada canción*

*En cada verso que yo alcanzo a realizar
Estoy seguro de sentir satisfacción
Colombia sabe que tiene un compositor
Que solo canta después que logra pensar*

No obstante, como lo señala en *Matilde Lina*, ese fecundo pensamiento creador viene vestido de música: “llegó de pronto a mi pensamiento/ una bella melodía”. En *Soy*, el poeta retoma esta idea: “Yo soy el hombre que compongo versos/ cuando el pensamiento me trae melodías”. Se daría, pues, una fusión, entre el pensamiento razonado del poeta y la invasión irracional de la música, con lo que se revela la complejidad del proceso creador.

El canto para Leandro cumple diversas funciones. Por un lado es mimesis, es decir, recreación de la realidad: “hice esta composición de mañanita/ en ella llevo el recuerdo de mi pueblo/ allí va representada la provincia” (*La parrandita*). En la misma canción, el canto es también espacio de convivencia y encuentro, de fraternidad entre la tribu: “Aquí les traigo estos versos, compañeros,/ a ver si podemos hacer una parrandita”.

El canto es asimismo expresión de sentimientos: “por donde quiera que voy sigo cantando/ la tristeza del alma,

mi negro desencanto” (*Seguiré penando*). Directamente conectada con esta expresión del mundo interior está la función de la catarsis: si el poeta no cantara, la pena lo hubiera matado, afirma en *Dios no me deja*. En *Fui de tu alma*, agrega: “Para darle alivio a mi alma/ canto alegre aunque viva en pena”. En busca de ese sosiego, el poeta puede apelar a la sátira como vimos en *La loba ceniza* o podría apreciarse asimismo en *La gordita*: “Ahora le saco esta cancioncita/ con ella la castigo”.

El canto puede ser también crítica a la sociedad por la ambigüedad de sus valores, pues “al bueno lo premian con cobre/ y al malo con mil maravillas”, (*Dos papeles*) y, asimismo, manifestación de la solidaridad del cantor con los marginados de la fortuna: el campesino, el obrero, el enfermo, el niño que crece en la miseria. El poeta es alguien que ha perdido el miedo para decirles “a los de arriba lo que son”. (*Soy*) y se atreve a reclamarle a los empresarios de la música la explotación que sume en la miseria a los artistas auténticos.

A diferencia de muchos cantores contemporáneos, en Leandro Díaz se integran la grandeza humana del hombre que, casi condenado al fracaso, lucha por forjarse un destino digno, y la grandeza artística que le permite enriquecer el folclor nacional con una obra original y versátil que, iniciada hace más de sesenta y cinco años, no pierde ni su frescura ni su vigencia. No extraña entonces la atracción que la obra de Leandro Díaz ha ejercido en intelectuales colombianos y caribeños tan destacados como Álvaro Cepeda Samudio, Gabriel García Márquez, Daniel Samper Pizano, Alberto Salcedo Ramos y Alonso Sánchez Baute. ■

LA PARRANDA VALLENATA: UN RITUAL DE AMISTAD

SI NO SE CANTA SE OLVIDA

*“Cada vez que muere un viejo/ se va con él la memoria/ de magnificas historias/
llenas de canto y gracejo/ me niego a mirar de lejos/ como se ha apagao la vida/
llevándose en su partida/ al patrimonio de un pueblo/
yo aprendí con los abuelos/ si no se canta se olvida”*
(Si no se canta se olvida. Autor Adrián Pablo Villamizar)

MARÍARUTH MOSQUERA

(Periodista cultural, creadora del espacio radial y virtual Nicho cultural
y del evento Revolución pa'en AmorArte en Valledupar)

“El de las carcajadas era el viejo Poncho Cotes, riéndose de un cuento que contaba Andrés Becerra y que decía poesías toda la noche. Hablaban de amores y de penas”. El verso de Poncho Cotes Maya habla de cuentos que hacían reír, de poesía, de evocaciones de amores, de nostalgias provocadas por las penas; pero sobretodo habla de amistad y cofradía; todos estos, elementos constitutivos imprescindibles en una parranda vallenata.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra Parranda como “Cuadrilla de músicos o aficionados que salen de noche tocando instrumentos de música o cantando para divertirse”. Y sí, pasar un rato agradable es un objetivo lógico; no obstante, al trasladar este término a la comarca del vallenato, sus connotaciones toman otras dimensiones que trascienden el entretenimiento y se instala en regiones del espíritu, en aquello que sólo puede entenderse, digerirse, leerse, sentirse, en los territorios del alma.

“El primer elemento fundamental de la parranda tradicional es la amistad”, instruye Rosendo Romero Ospino, quien afirma que “se parrandea por amistad. Puede que la persona no hubiere sido parrandera ni le gustara el trago, pero sí era amigo”. En la ubicación de la amistad, en el primer puesto de los elementos constitutivos, imprescindibles de una parranda, coincide con el también compositor Adrián Villamizar Zapata, quien enfatiza en que “Una parranda tiene que hacerse con amigos; porque la parranda es un momento para cargar baterías anímicas. Tú no puedes cargar esa baterías con desconocidos”. Y se suma el concepto de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata: “La parranda vallenata es, fundamentalmente, un rito de amistad”.

Se entiende entonces, la parranda como un ritual de amistad, sobre su moderación en cuanto al número de personas, tal como lo afirmó alguna vez Emiliano Zuleta Díaz: “Si son más de 20 personas, ya no es parranda sino concierto”. Y se entiende también por

Tomado de: www.marianahotel.com

qué cuando los amigos se integraban en una parranda no tenían cabida los límites de tiempo: “En una parranda se detiene el tiempo y el espacio. Es como si el exterior no existiera. Eso es muy emocionante”, Poncho Zuleta Díaz.

A la amistad se suma el amor; amor a la música. “El gusto que el hombre le da a reunirse para escuchar una canción nueva, un acordeón bien ‘toca’ o una guitarra bien pulsada. Eso va acompañado de ese amor a la música nuestra”, expresa Rosendo Romero. Amor a esa música, que se constituye en “el vaso comunicante entre los amigos”, como lo define Adrián Villamizar.

En su obra *Cultura Vallenata, Origen, Teoría y Pruebas*, Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, expresa que “la parranda es, en este caso, y más que otra cosa, un homenaje a la música; el acordeonero, el guacharaquero y el cajero lo entienden así, por eso en aquel momento le imprimen reverencia y máxima consagración a su oficio”. Cuentan los testi-

monios sobre respeto por la música, de reverencia para la obra que interpreta el autor.

Los relatos orales alrededor de la música vallenata tradicional dan cuenta de memorables parrandas que tenían lugar en patios amplios, a la sombra de frondosos árboles, en fincas, a lado de ríos, en fin, en entornos muy naturales, aunque podían darse bajo techo. Gutiérrez Hinojosa se refiere a la parranda como un grupo de amigos “reunidos por lo general bajo la sombra de un frondoso árbol en el patio de una casa, o en ocasiones en el interior de la misma, cuando llena ciertas condiciones de espacio para divertirse al ritmo de la música típica, intercalada con otras joyas del folclor como chistes, anécdotas, relatos, etcétera”.

“Para que una parranda sea memorable, tenga acogida o se pueda repetir, se requiere que quienes la interpretan tengan el don de saber tocarla. Si hablamos de los intérpretes de la parranda

tradicional como Emiliano Zuleta, Toño Salas, Lorenzo Morales, Leandro Díaz; ellos no solamente tocaban la parranda sino que además la animaban con chistes y, como parte integral de la misma interpretación, casi siempre explicaban por qué habían compuesto tal canción. La contextualizaban. De ahí viene que, muchos compositores que siguieron el legado hagan lo mismo. “Eso de contar la historia de la canción es un elemento de la parranda”, añade Rosendo Romero, quien también referencia parrandas de las galleras y aquellas que se daban 'por asalto', cuando un grupo de amigos llegaba a media madrugada a la casa de otro y éste abría puertas y ventanas y allí empezaba todo.

No deja de notarse la nostalgia en la expresión de quienes alcanzaron a vivir las que llaman “auténticas parrandas” y que se duelen porque éstas “son un hecho ya perdido”. Andrés 'El Turco' Gil recuerda que en su niñez en el barrio San Luis de Villanueva, en La Guajira, “llevaban personajes como Escalona,

Buitrago (Guillermo), con el viejo Emiliano (Emiliano Zuleta Baquero); era muy bonito, aunque estábamos muy niños, veíamos esa integración de amigos, departían de una manera muy amena y uno veía eso”; pero, hoy expresa que de esas parrandas “ya queda muy poco. Diría yo que la misma tecnología ha dañado la parranda porque ahora nadie está pendiente de quien está tocando un acordeón, quien canta, un mensaje de una letra, sino que cada quien está concentrado en su celular, conversando por whatsapp, o watsapeando como hablamos nosotros, o si no, está hablando. A mí me ha tocado casos, aunque no tomo un trago, pero he estado en sitios y digo van a hablar o espero para presentarles a los niños”. Igual sostiene Poncho Zuleta: “A la parranda la acabó el celular” sentencia categórica y exageradamente el cantor villanuevero.

Le sucedió a Gustavo Gutiérrez Cabello - 'El Flaco de Oro': “Fue un primero de enero. Yo venía caminando del Club

Valledupar, caminé por todo el Cañaguatè y pasé por la casa de Petra Arias y recordé las parrandas inolvidables que hacíamos ahí y me dio un guayabo (Otro sitio de parranda que referencia es el Café la bolsa). Cuando llegué a la casa apunté 'Parrandas Inolvidables', yo apuntaba los nombres, y después desarrollé la canción"... "Allá por el Cañaguatè, pedacito de mi Valle/ la noche durmió su encanto en acordeón por toda la calle/ Parrandas inolvidables se fueron callecita tan lejana/ y ahora es tocadisco y ya no se oyen más/ los sonos con sus detalles/ casitas blancas de palma/ ¡Qué dolor! murió la alegría en el Valle". Las parrandas eran eso: alegría, espacios de nutrición para el alma, de camaradería y aquello que sólo es posible en un ambiente construido entre amigos. Para él. Esos amigos eran entrañables.

"Antes no había celulares; se recogía a los amigos en carro. Improvisábamos: Estábamos en la plaza con Jaime Molina, Andrés Becerra y decía uno:

"vamos a tomarnos unos traguitos" y de ahí salíamos en el carro a buscar el acordeón, la guitarra; y se iba recogiendo a los amigos en el camino: Darío Pavajeao, 'El Turco', Lácides Daza... Había distintas barras de parranda, no siempre era con los mismos. Eso salía, era espontaneo, no era necesario que fuera cumpleaños, ni fiestas; se buscaba unas gallinas, se hacía un guiso, un sancocho; Andrés Becerra echaba cuentos, Jaime Molina declamaba...", evoca.

Hay dolor cuando rememoran amistades del ayer, que así como las auténticas parrandas ya no están: "La amistad hoy es poquita. Las de antes eran amistades muy puras, muy sinceras. Ahora la gente se ha distanciado, por compromisos, la verdad que se ha perdido esa esencia de las parrandas. Uno no más con llegar y ver esos amigos reunidos, uno se sentía feliz, alimentaba el alma", expresa 'El Turco' Gil. Y duele aún más cuando ven que eso que eran rituales sagrados a la amistad, a algo del alma y el corazón,

Tomado de: www.festivalvallenato.com

hoy ha sido colonizado por el comercio, al punto de encontrar ofertas de parrandas vallenatas en sitios de venta por Internet, a 140 mil pesos, que pueden comprarse por catálogo, tan fácil como un juego de sala, un nevera o un carro.

Las parradas se acaban, afirma Adrián Villamizar y lo sustenta en las transformaciones en las formas de relación de los sujetos: “Los mecanismos que sirvieron para establecer nexos de vinculación entre los individuos de tu región, la mía, las otras regiones del país y muy especialmente en ese encuentro cultural de casi 300 años que fue el terreno entre la Sierra Nevada, del Perijá y los Montes de Oca. Esa comarca estableció una forma de vincularse una persona con la otra de tal manera que la gente no fue uña y mugre sino cuero y carne”.

Añade que “fueron formas de amar al prójimo tan intensamente, desde el punto de vista de la cofradía, la maderama de gallo, la camaradería, la complicidad... Fueron ese grupo de personas que podemos geográficamente empezar con Beltrán Orozco en Manaure y terminamos con Chico Daza en Villanueva; pero en ese trascurso, hay un grupo de personas: Escalona, Andrés Becerra, Toño Salas, Emiliano Zuleta, Leandro Díaz, Poncho Cotes, Jaime Molina, que fueron ese 'Archie y sus amigos'; lo que el grupo de la cueva a García Márquez; el uno no podía ser sin el otro, eran complemento del otro, ese grupo que armó esa forma de vivir, esa forma existencialista de entender la vida, que ni la familia era tan importante como su grupo, que se reunieron en La Jagua, en El Plan...”.

Y precisa que “esa forma de establecerse en relación, ya no existe, porque los

únicos lugares donde pueden existir esas formaciones son en las barriadas pobres o en los pueblos, pero es tan frágil el equilibrio social, que muchos de los que están surgiendo, migran buscando posibilidades porque ya hay carreteras, hay avión, internet; la gente se va buscando vida. Antes no tenían pa' donde coger. Era acostumbrarse a vivir la vida que les tocó vivir y cada quien a forjar una identidad, por eso los personajes no se movían por décadas, y en la esquina siempre encontrabas el mismo sujeto”.

Esas formas de establecer lazos de hermandad, ya no existen, como tampoco existen las parrandas en su forma original, con sus elementos constitutivos, que incluían incluso a los gorreros y el llanto que tomaba parte cuando la nostalgia por evocaciones de momentos o amigos idos sacudía los sentimientos y halaba del corazón lágrimas y lamentos. Queda entonces evocarlas, rendirle homenaje a esas formas de amar, relacionarse y vincularse a través de la música, intentar en lo posible leer el mensaje tácito que dejaron los grandes parranderos y honrar su memoria, mediante la reconstrucción, fortalecimiento o creación de lazos de amistad que puedan alimentarse con una parranda.

*“Y cuenta la gente que son espantos/
y que son almas que habitan en la sabana/
que son felices en sus encantos/
y que mantienen la alegría en la montaña/
Dicen que los versos son los versos de Emiliano/
dicen que nos cantos son los cantos de Escalona/
y dicen que después que cantan lloran/
como si un amigo se ha alejado”*

A man with curly hair and a bandana is singing into a microphone on stage. He is wearing a black t-shirt and has a watch on his left wrist. The background is dark with red lighting and some water bottles are visible on a table behind him.

**EL VALLENATO TRADICIONAL,
UN VISITANTE INTERMITENTE EN LA
OBRA MUSICAL DE CARLOS VIVES**

LA PORFÍA

*“Toditos se entendieron/ porque iban abrazaos/ hasta versos se hicieron/
y más nunca han peleao/ porque a este pueblo le dieron/ lo que nunca le han dao/
la enseñanza es que un pueblo/ no surge separao”*

(La Porfía. Autor e intérprete Eibar Gutiérrez)

ADRIÁN PABLO VILLAMIZAR

(Médico y compositor, ganador de los más importantes festivales, primer gestor de la declaratoria del vallenato como patrimonio inmaterial de la nación y miembro del Comité de Seguimiento al Plan de Salvaguardia de la Música Vallenata Tradicional)

Carlos Vives y el vallenato acreedor

Carlos Alberto Vives es uno de los mayores genios artísticos del Caribe inmenso, el laboratorio genético-cultural más grande del planeta. Su creatividad, su sensibilidad, su análisis del acontecer y el poder de transmitirlo lo hacen incomparable dentro del historial musical de Colombia. Siendo muy niño descubrió los cantares vallenatos de juglares y trovadores que visitaban la casa paterna y la de sus tíos en Santa Marta, mientras neceaba con sus juguetes por los pasillos de los caserones, quedó así una imborrable huella en aquel pelao curioso y tempranamente nostálgico quien luego halló su verdadera identidad musical en el rock de los 60's y 70's. La lírica testimonial de Lennon, Mercury, Dylan, etc. produjeron en él similares sensaciones a la de aquellos cantos que les escuchó a Huertas, Escalona, Armando Zabaleta, Leandro Díaz y Luis E. Martínez. Más tarde, el Rock latino de Spinetta, García y los españoles junto a la aparición iluminada de Juan Luis Guerra y 4:40 a finales de los 80's, fueron luz verde para que soñara con una manera distinta de reinterpretar las canciones que amó de niño y hacerlas conocer por el mundo entero en un formato más universal: un *“rock de su pueblo”*.

El serial *Escalona* en 1991, fue el punto de partida de algo que tenía en fuego bajito allá en Bogotá. La combinación de una buena historia, personajes definidos, bucólicos escenarios y la magia del canto vallenato, mostraron a propios y extraños que nuestro el folclor es la versión musical del realismo mágico. Nunca antes, la música vallenata había alcanzado tal nivel de aceptación y exposición mediática internacional. El disco del mismo nombre que siguió a la novela, mostró por momentos algunos elementos que luego repotenciaría con su agrupación *La Provincia*. Los buenos músicos bogotanos y caribes con quienes Carlos ya venía trabajando armonías de vanguardia rockera y fusiones tropicales, fueron el taller creativo que le permitió arribar a un sonido propio con el que debutó en *Clásicos de la Provincia Vol. I* e inició un estilo singular que el mundo le reconoce.

“La Provincia” de Vives ha sido la agrupación musical más sólida y creativa de los últimos 25 años en nuestro país. Una variedad de ritmos del Caribe colombiano y fusiones con rock, soul, blues, reggae, interpretados con acordeón, caja, guacharaca, tambora, gaita y otros sonidos del folclor, lo elevan como un artista universal que ancla su sentir en nuestro suelo. De su tercer álbum *Tengo fé* (a mi gusto su mejor trabajo), amo entrañablemente su paseo vallenato moderno *Los Buenos Tiempos*.

Luego del disco *Escalona* (Vol. I y II) y con excepción de los *Clásicos de la Provincia I y II*, los cantos de la música vallenata tradicional han sido visitantes intermitentes dentro de su repertorio musical. Al principio en sus producciones discográficas alternaba unas 4 ó 5 obras de su estilo creativo colectivo (fusiones, hibridaciones, combinaciones) con una del cancionero vallenato tradicional. En

ese 4 a 1, 5 a 1, el Maestro Leandro Díaz fue el compositor quien más apareció en sus trabajos. Su inmenso deseo de experimentación desembocó en *El Rock de mi Pueblo*, de irregular aceptación, el cual marcó el final de un ciclo de éxitos comerciales y premios internacionales para entrar en un gris receso de casi 8 años. Luego de un periodo largo sin producciones musicales y sin disquera, en 2009 presentó con el Grupo Éxito de Medellín los *Clásicos de la Provincia volumen II*, en el que reunió compositores tradicionales como Gustavo Gutiérrez, Rosendo Romero y Máximo Móvil; a este último le grabó una hermosa versión de *Mujer Conforme*, canción que había sido extrañamente excluida en la versión inicial de los clásicos. El álbum es un delicado trabajo artístico, lleno de sensibilidad e interesantes apuestas armónicas, lamentablemente sin la comprensión, figuración y ventas comparables con la de su álbum antecesor. Tuvo Carlos tuvo que esperar hasta 2013, cuando en una apuesta de Sony Music nos presentó *Corazón Profundo* y con dicho trabajo, vino su renovación artística acompañada con obras más cercanas a la música global, aprovechando fusiones y colaboraciones con cantantes internacionales, en un sesudo esfuerzo por reposicionarse como artista, aunque con un sonido y un sentir algo distantes de las cadencias y contenidos que identificaron los primeros años de *La Provincia* con el paradigma del vallenato tradicional.

Hoy Vives está, en la cresta de una inmensa ola de éxito musical y comercial, donde predominan canciones breves, de fácil comprensión lírica, polirrítmicas y con estribillos pegajosos muy emparentados entre sí, que le aseguran una gran aceptación juvenil

Carlos Vives y Emiliano Zuleta Baquero

Tomado de: www.ejipilon.com

nacional e internacional, aunque alejado y a salvo de la corriente en donde rema - con un remo mocho- la Música Vallenata Tradicional, arrinconada por los medios que prefieren las nuevas músicas derivadas del vallenato (brincoleo, nueva ola, etc.), quienes a su vez y por tener de apellido al vallenato, reclaman para sí un sitio en la memoria del pueblo, sin haber transitado los senderos que llevaron al vallenato tradicional a ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con necesidad urgente de Salvaguardia.

¿Un Vallenato Desesperado?

Luego de la declaratoria universal de la UNESCO en diciembre de 2015, Vives produjo *La Bicicleta*, canción éxito del verano europeo 2016 y que le retribuyó premios de la academia americana de la música. Con una base rítmica de reggaetón de principio a fin de sus escasos tres minutos, contiene sonidos de flauta de millo, tambores de cumbia y por supues-

to acordeón; como perla, inserta en su liviana y repetida lírica la palabra vallenato sin ninguna ilación con el texto previo, ni con el discurso posterior.

*...A tu manera, descomplicado, En una bici/
que te lleve a todos lados*

Un vallenato desesperado

*Una cartica que yo guardo donde te escribí
Que te sueño y que te quiero tanto...*

Vallenato como sustantivo y desesperado como adjetivo. ¿Vallenato como aire musical o vallenato como gentilicio del cantor? En una entrevista que le dio a Cesar Augusto Londoño en ESPN, le escuché decir que *La Bicicleta* era un vallenato (como aire musical). Estos 'insertos' de la palabra vallenato están también presentes en canciones como *Nota de Amor* y *Robarte un beso*, sin que exista una correlación sintáctica entre la alusión nominal y el resto de los textos. Desprevenidos habitantes Ibéricos o del Gran Buenos Aires, al oír esta música urbana-caribeña y escuchar la palabra vallenato habitando en la canción, habrán hecho impredecibles y confusas

asociaciones entre el vallenato palabra y el vallenato musical, logrando Vives -¿sin querer?- que identifiquen o asimilen al vallenato-vallenato dentro de su propuesta reggaetonera, consiguiendo así que “Chana y Sebastiana” sean al fin y para siempre, una misma y desafortunada vaina.

En medio de estas producciones, algunas obras han tenido un sello musical muy cercano al vallenato como *La Foto de los dos* (hermosísima fusión baladapaseo) y un par de canciones contestarías como el merengue *El Hijo del Vallenato* y el paseo *El Sombrero de Alejo*, en esta última enfrenta la crítica que le hacen algunos 'doctores' del vallenato, aduciendo que Vives se olvidó del vallenato folclor (SIC): “contará la historia que el Valle triunfó... y el Valle está cerquita de Fonseca, tierra del cantor”, valduperizando aún más el imaginario colectivo del vallenato y alejando inconscientemente a la majestuosa Fonseca (La Guajira) del sweet spot musical, en especial para aquellos que desconocen la episteme vallenata. Si bien, estas canciones guardan toda la esencia musical del vallenato tradicional, son otras de su repertorio las preferidas a la hora de la promoción por parte de su aparato mediático, equipo manejador y disquera.

Vives, desde su resurrección musical en 2013, solo apuesta a ganador. Su música en un 80% encuadra dentro de la rutina comercial del sonido urbano y sus duetos y colaboraciones los realiza principalmente con artistas urbanos connotados, asegurando difusión y ventas por descargas en todas las modalidades de reproducción actual. Tiene algunas apariciones no relacionadas a producciones o trabajos musicales específicos que lo muestran también con artistas del folclor colombiano como *Totó la Momposina* y el *Cholo Valderrama*, entre otros. Ninguna con artistas del género vallenato tradicional. En 2016 realizó un extraordinario concierto en Bogotá llamado *Carlos Vives y sus amigos*, guardando celosamente el nombre de sus acompañantes hasta que aparecieron en el escenario. Con ironía comenté entonces que allí seguro estarían su compadre sacramental Ivo Díaz, Silvio Brito y un rey como Cocha Molina o Pablito López... La edición virtual de *El Tiempo* comentó al día siguiente (SIC): “Fanny Lu, Maluma, Herencia Timbiquí, El Cholo Valderrama, Fonseca Chocquibtown, Michel Teló, Wisin, Daddy Yankee, entre otros artistas, se prestaron para darle a Bogotá una noche inolvidable, para darle más Corazón Profundo junto a

Carlos Vives. El único ausente por problemas aeronáuticos fue Marc Anthony con quien Vives se comunicó en mitad del concierto.”

En la inauguración del 51° del Festival de la Leyenda Vallenata (viernes 27 de Abril de 2018), se realizó un espectáculo en el Parque de la Leyenda llamado: **VIVES y los Cantautores** (él con mayúsculas). Adolfo Pacheco Anillo, “Tijito” Carrillo, Gustavo Gutierrez, Sergio Moya Molina, Rosendo Romero, Rafael Manjarrez e Ivo Luis Díaz, aparecen señalados como los maestros que acompañarán a Carlos. Enhorabuena ocurre esta celebración y confiamos en que se trate de un verdadero regreso a las fuentes. Que a partir de este momento, Vives, con todo el músculo financiero y creativo que lo acompaña, arme un gran proyecto de gira mundial con estas glorias nuestras en una especie de Buena Vista Social Club del Vallenato. Que aproveche a su compadre sacramental Ivo Díaz, quien desde niño le mostró la dulzura de los cantos de Leandro, y se lo lleve de telonero por el país y el exterior cuando se presente con su versión habitual de músico moderno, en resumen, que demuestre al mundo cuán importante es para él la música que lo lanzó al estrellato. Vives le debe al vallenato mucho más de lo que el vallenato le debe a él.

Colofón de Preguntas:

Sin desconocer en absoluto la inmensa obra divulgativa que ha hecho Vives de los cantares vallenatos clásicos alrededor del planeta y en vista del homenaje que le hace la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata (FFLV), la cual se

autoproclama como entidad rectora del paradigma vallenato, y el que cual dice defender a capa y espada en sus concursos, muchas preguntas me asaltan:

- ¿La FFLV propone a los contados 'vallenatos' de Vives como un modelo a seguir?
- ¿Podían los acordeoneros concursantes presentar a consideración del jurado, rutinas de Egidio Cuadrado en La Provincia?
- ¿Podían los compositores presentar al concurso de canción inédita obras 'carlosvivescas'?

Yo anhelo que exista algún Festival de Música Vallenata que aliente la evolución del folclor y no la mutación del mismo como sucede en el Festival Francisco “El Hombre” en Riohacha. Los vallenatos de Vives, no sus fusiones, representan una evolución de lo tradicional que como estilo merecen ser apreciados y referenciados por las nuevas generaciones que buscan afanosamente sonidos que los representen.

Aplaudo el homenaje a Vives por su aporte a la difusión del vallenato tradicional y por su creatividad, si bien tengo claro que, su momento musical actual es divergente frente al género que lo acunó. Esa es su forma de sentir nuestra música y lo hace muy bien y le va aún mejor, más entiendo sin que me lo digan, que la FFLV quiere que las juventudes admiren a Vives más no que su propuesta musical contemporánea sea el ejemplo a seguir por la Salvaguarda del vallenato que tan celosamente defiende.

Admirado sí, imitado no... extraña forma de homenajear.

STEREO COMPATIBLE

El Bravísimo

del Acordeón

ALFREDO GUTIERREZ

y su conjunto

EL PASEAITO Y EL PASEBOL

¿LOS HIJOS PERDIDOS DEL VALLENATO?

EL SOLITARIO - TU AUSENCIA - CUCHILLO VIEJO - COMO QUIERAS - DEJAME BESARTE - AÑOR NIEV - LA MUJER FROJ

ABEL MEDINA SIERRA

(Escritor, docente universitario, investigador, miembro del comité de seguimiento al PES vallenato)

Comienzo estas reflexiones reconociendo, de antemano, que la tesis que presento me puede costar el aprecio y ganar animadversión de algunos investigadores, melómanos y músicos, tanto del género vallenato como de las músicas arraigadas en las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar. Me declaro, entonces, en riesgo de recibir dardos desde dos trincheras opuestas.

Lo digo por el siguiente antecedente. Durante el Encuentro de Investigadores de Música Vallenata del año 2015, en casa de su organizador Jaime Maestre Aponte en Valledupar, ya casi de madrugada; entre algunos de los asistentes estaba el acordeonero Chane Meza y uno de sus hermanos, músico también e hijos de Lizandro Meza. Al sonar un paseíto, creo que *Los Sabanales*, se me dio por expresar que para el público en general del país, si se les pregunta qué tipo de música era esa canción, estaría seguro que dirían que un vallenato. Indignados y con iracunda molestia, Chane y su hermano, recogieron sus instrumentos y salieron raudos de la fiesta. “Ha acabado usted con la parranda”, me reclamó mi compadre y colega Poncho Camargo, quien también disfrutaba de la, hasta entonces, agradable velada.

El medio de su enojo y con cara de pocos amigos, Chane solo alcanzó rectificar que eso era un paseíto- cosa que yo sé de sobra- que si acaso era que también los vallenatos nos queríamos “robar” ese formato, que según él “le pertenece es a la música sabanera”. Chane Meza es músico profesional y de los buenos, conoce las galimatías de la música, la produce y la enseña. Me hubiera gustado que en vez de cerrar groseramente su acordeón y salir sin despedirse, me hubiera explicado desde sus referentes y sus conocimientos, porqué el paseíto es una forma exclusiva y original de la música sabanera y sin ninguna ligazón con el género vallenato y su comarca germinal del antiguo Magdalena Grande.

También me podría explicar por qué la gran mayoría de consumidores identifican como vallenato canciones que hacen parte de este formato musical. Sigo retando a Chane y a cualquiera, que haga una encuesta simple con una muestra aplicada en cualquier pueblo o ciudad colombiana, incluyendo claro, a Sincelejo o Montería, y que pregunte al ciudadano de a pie, a qué género musical pertenecen canciones como *Los Sabanales*, *Todo es para ti*, *Playas marinas*, *Divino rostro*, *Mi color moreno* entre otras. El resultado va a ser el mismo. Igual pasaría con paseboles como *Ojos verdes*, *Paraíso*, *Capullito de rosa*, *Ay*, *Elena*, *Capullito de rosa*, *Tus amores*, *Manantial del alma* interpretados por Alfredo Gutiérrez, que son apropiados como vallenatos desde las representaciones sociales del público que sigue y consume la

música de acordeón del Caribe colombiano.

Podrían decir que el público consumidor de música es ignorante, que la culpa es de los locutores y programadores de música que no hacen la distinción a la hora de anunciar el género al que pertenecen las canciones. En realidad, hay razones que van mucho más allá de la ignorancia; el populacho tiene unas lógicas de apropiación, referenciación y de catalogación que obedece a claves, solo entendibles, desde la cultura y prismas menos reduccionistas y esencialistas de la identidad.

Como quiera que, éste tema hace parte de lo que se llama geoestética, que incluye tópicos como músicas en contacto, la “aceptación del otro”, de la desterritorialización de lo “diferente”, colonización simbólica de los imaginarios culturales y “retórica de la integración”; eso nos obliga también a trazar, para efectos de estas líneas, tres zonas

diferenciadas en el Caribe colombiano. Por una parte, el territorio antes denominado Magdalena Grande (hoy Magdalena- Cesar y Guajira) donde nació la música vallenata y otras expresiones como la cumbia, el jalaito, chicote, la gaita serrana (de las etnias de la sierra nevada de Santa Marta). Por otra parte, la zona sabanera correspondiente al Bolívar Grande (Bolívar, Córdoba y Sucre) en la que han nacido manifestaciones sonoras como el porro, la gaita, sinuanito, fanderengue (mezcla de fandango y merengue vallenato). La tercera zona, el actual departamento de Atlántico, que no pertenece ni a la una ni a la otra y donde nacieron formatos como el pasebol y el merecumbé y donde más confluyen las músicas de las tres regiones sin tantas exclusiones.

Ahora bien, volviendo al tema, ¿Por qué se ha creado en el imaginario de algunos que lo que se conoce como paseaito y pasebol son unas formas originales y exclusivas de lo que algunos llaman

Tomado de: <http://www.puertoplataoeste.com>

“música sabanera”? Creo que esto se atribuye a posturas egoístas, regionalistas y esencialistas tanto de los actores musicales de la región Magdalena-Cesar- La Guajira como de la sabanera. Los primeros porque siempre han defendido que el vallenato solo es lo que llama el musicólogo Roger Bermúdez “las formas festivaleras” (paseo- son merengue- puya). Con ese canon creado por los organizadores del Festival de la Leyenda Vallenata, se le ha cerrado la puerta a la creatividad y por lo tanto a nuevas formas contemporáneas valoradas como espurias. Los segundos, asumen como un producto sabanero genuino y portador de identidad algunas formas musicales entre las que se encuentran el paseaito y el pasebol. De allí, que algunos gestores se sienten ofendidos cuando se dice que este repertorio (que no es muy amplio) es presentado como parte del vallenato.

Ambas posturas, por demás anacrónicas, pretenden imponerle a la música vallenata una norma inaplicable a todas las músicas del mundo: pretender que las expresiones sonoras toda la vida van a mantener las mismas formas y que son estáticas, ahistóricas y cerradas en su ciclo. Al respecto, Jorge Nieves Oviedo postula el nomadismo de la música del Caribe colombiano ya que estos géneros “en tanto producto de múltiples mediaciones e hibridaciones, en sentido estricto, nunca están terminados de inventar. Cualquiera de sus géneros musicales hace parte de una semiosis en proceso [...] Un género musical popular no es una estructura significativa cerrada e inamovible” (2006).

Los puristas del lado vallenato, desde una lectura y postura inspirada en el romanticismo decimonónico y su defen-

sa del folklore como esencia inalterable de una identidad monolítica, rechazan toda forma que no sea las que pre-establecieron en el Festival de la Leyenda Vallenata y por ello paseaito, pasebol, o ese paseo con percusión parecida al y chandé que grababan Los Betos con canciones de Beto Murgas (*Siga la trilla, Ilustrada, La carioca, Canarias de mi alma*) o lo propuesto por Ciro Quiróz como quinto ritmo como es la tambora, son descalificados como formas foráneas y no auténticas.

A los puristas vallenatos, hay que recordarles que, hay consenso en que el paseo nació del son, y eso no lo separa del vallenato y nunca lo han rechazado. Es muy probable que a su vez, la puya haya derivado del merengue que también es de compás terciario. ¿Por qué entonces, las nuevas formas que han nacido del paseo no han recibido el “aval” legitimador del establishment?

Todos los géneros musicales experimentan la ampliación de su repertorio cuando sus formas “paren” otras, la mayoría, mediante procesos de hibridación con otras expresiones sonoras. Del reggae original, surgió el ragga, el ska, el reguetón para solo dar un ejemplo. No es lógico pensar que la única música estéril es la vallenata o que todo lo que pueda parir es un espurio que no pertenece al género.

No he perdido el hilo al tema que le sugerí a Chane Meza, y hoy más que nunca estoy convencido de lo siguiente: el paseito y el pasebol Sí hacen parte de lo que llaman “música sabanera” pero TAMBIEN de la vallenata. Mis argumentos los presento a continuación, equivocados o hasta maniqueos o no, espero sean la cuota inicial de un debate nece-

Foto: <https://sa.amazonas.com>

sario que ojalá se viva sin pasiones ni sesgos regionalistas.

Hay que reconocer que entre finales de los 60's hasta los 80's, el paseito y el pasebol tenían mayor acogida en los intérpretes de la región sabanera. Esto pasaba más en la producción que en el consumo, porque igual acogida que en la Sabana tuvieron estas canciones en el público del resto del Caribe colombiano. Lo anterior tiene su explicación porque fue el periodo, algo corto, durante el cual el corset impuesto por el Festival de la Leyenda Vallenata sujetó con mayor arraigo a los intérpretes vallenatos. No encontramos formas distintas al paseo, son, puya y merengue en grabaciones de Jorge Oñate, Hermanos Zuleta, Binomio de Oro, Beto Zabaleta o Diomedes Díaz en ese periodo para hablar de los grupos hegemónicos del vallenato.

A mediados de los 80's, si analizamos la discografía, se zafaron del corset y desde

entonces las cuatro formas tradicionales conviven con otras, entre las que se encuentran el paseito, el pasebol, la cumbia, la tambora, la guaracha, el cumbión y hasta el porro. Para dar un ejemplo, Poncho Zuleta ha grabado un solo son y una sola puya (en una producción, como invitado por Lucy Vidal, *Me peino con la lengua*), pero sí ha grabado recientemente los paseboles *Amor a la ligera*, *Imelda*, *Sal y agua* y el paseito *La espumita*.

No sé si la razón para reducir el paseito al ámbito sabanero y desligarlo de lo vallenato, obedece solo a que su creador, Calixto Ochoa, ya vivía en Sincelejo cuando creó este festivo formato híbrido. Ante esto hay que resaltar que Calixto nació en Valencia, a pocos kilómetros de Valledupar, que es rey vallenato y uno de los más conspicuos canta-autores de este género.

Hilemos más delgado sobre el asunto, según nos cuenta Julio Oñate Martínez

en el artículo “Una genialidad de Calixto Ochoa”, el jalaíto surgió a finales de los 50’s “siendo engendrado en Santa Marta por su creador, Carlos Martelo (El Piñón, Magdalena), hizo erupción en Barranquilla desde la disquera Tropical de esta ciudad”. Martínez Oñate describe así, cómo se cocinó este coctel musical del paseaito que toma ingredientes del jalaito y el paseo: la percusión toma algunos golpes en la tumbadora característicos de ciertos porros orquestados, pero con un andante más acelerado. Del tradicional paseo vallenato se antepuso la acentuación y cadencia mientras que la guacharaca se friccionaba en la forma ortodoxa de un paseo alegre y movido. Respecto al bajo acústico, “este se pulsaba al igual que los merengues dominicanos de Vitoria o en algunas cumbias orquestadas en una función solamente de acompañante”. Agrega que hacia 1965, fue Alfredo Gutiérrez quien, influenciado por las orquestas y combos de Venezuela, modifica la forma de friccionar la guacharaca, adoptando

el estilo del güiro de estos grupos.

Según esto, el rótulo “sabanero” del paseíto, podría ser por los aportes del porro y de Alfredo Gutiérrez que son insoslayables. Como género híbrido deriva, en parte, del jalaito y del paseo, ambas formas nacidas en la comarca del antiguo Magdalena Grande. Por ello, es tan cierto el sustrato sabanero como vallenato en esa forma.

Por su parte, el pasebol, género híbrido entre el paseo vallenato y el bolero (también llamado por algunos como “bolero guapachoso”), nace en Barranquilla; su creador fue José “Cheíto” Velásquez (hermano y cantante de Aníbal Velásquez) quien grabó a inicios de los 60’s “Esperanza” en el sello Eva, la primera canción en ese formato de fusión. En El Carmen de Bolívar, el músico Amado Cervantes, también reclama la paternidad sobre el pasebol aunque lo grabó posteriormente que los Velásquez.

Calixto Ochoa, 1970

Vayamos a la voz autorizada de Alfredo Gutiérrez, quien entrevistado por su biógrafo Fausto Pérez Villareal para su obra "Aníbal Velásquez: El mago del acordeón" (2012: 72) explica y aclara: "El padre del pasebol es José Velásquez. Creo con absoluta humildad y sin falsa molestia, que Rubén Darío Salcedo con sus letras y yo con mi interpretación fuimos los más notables intérpretes, sin desconocer la paternidad de José Velásquez en la creación de ese género".

Por otra parte, vayamos a los intérpretes. Si se argumenta que el paseito y el pasebol son solo sabaneros porque algunos de sus grandes intérpretes como Gilberto Torres, Alfredo Gutiérrez o Aniceto Molina son nacidos en la Sabana, no es menos cierto que otros como Calixto e Ismael Rudas son cesarenses. Hoy en día, son formas que se mantienen vigentes porque músicos vallenatos como Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Iván Villazón los interpretan y graban, más incluso, que los intérpretes de la Sabana. Silvestre Dangond ha puesto a sonar paseitos como *Listo Calixto*, El hit de Calixto Ochoa y *Novia ingrata* de Julio de la Ossa para dar el ejemplo más reciente. La supervivencia de estas dos formas está más en manos de los intérpretes del género vallenato que de los de la llamada "música sabanera" pues ya prácticamente nadie en esa zona compone paseboles ni paseitos. Sin embargo, algunas canciones de la nueva ola bien se ajustan a este formato (*La patineta loca*, *El coletto* entre otras)

A esta altura de la sustentación, tendría que plantear que, en mi modesta opinión, tanto el paseito como el pasebol no son géneros musicales sino formas del subgénero vallenato, el que hace

parte del macrogénero llamado y “música de acordeón del Caribe Colombiano”. Y no son géneros autónomos sino formas (o ritmos como se suelen llamar) porque no hay un solo grupo musical que se dedique exclusivamente a interpretar, grabar y difundir paseaíto y pasebol. A esto se suma que, el componente organológico de base de estas formas es el de la música vallenata: acordeón, caja y guacharaca. Si fueran géneros musicales tendrían su propia organología, intérpretes exclusivos, escuelas, festivales y diferentes performances y lógicas de difusión. Al menos eso es lo que la musicología define como características de los géneros musicales.

Los egoísmos y fundamentalismos de lado y lado crean unos sesgos desde los cuales se vetan influjos y diálogos musicales entre una región y otra. Los puristas vallenatos se niegan a aceptar lo vallenato de expresiones como el pasebol y el pasebol, a estos sumo el fanderengue o “música chiquilera”, creación del sabanero Miguel Durán Olaya, y que tiene ejemplos exitosos como *La camisa rayá*, *El trago gorriao*, *La pesca milagrosa* o *El cantinero* de Zico Berrío. Como que si la llamada “hostia sagrada” de las cuatro formas tradicionales se desacralizara con el reconocimiento de nuevas formas, así que muchos la ven como una influencia foránea y perniciosa para una supuesta “pureza” que nunca ha existido ni en ésta ni en ninguna de las músicas del mundo.

Por su parte, los sabaneros se niegan a reconocer que estas formas son su gran aporte, aunque no el único, a la música vallenata, hoy el principal referente sonoro del país. A muchos no les gusta que se le llame “vallenato” a la música

que crean e interpreta, siendo vallenata y no otro género. Si nunca hubiesen producido vallenato si se entendería el disgusto, no se les llama “vallenatos” por nacer el Valle de Upar sino por el género que interpretan. “Eso es música sabanera” repiten y repiten desconociendo que tales formas han sido paridas desde el vallenato, que han tenido quizás sus mejores intérpretes en la sabana pero que también hacen parte del repertorio de los vallenatos. Sustrato sabanero, pero también vallenato, hay influencia sabanera en el vallenato, y es más notable en estas formas que como toda manifestación patrimonial, pertenece adonde tiene apropiación social y estos formatos hoy la tienen en todo el Caribe colombiano.

No es para nada descabellado pensar, como lo hace la mayoría de consumidores de música de acordeón, que tanto el paseaíto como el pasebol son parte de la música vallenata. Así lo asumen y si hay algo tozudo son las representaciones sociales populares pues están fundadas en el sentido común. Así que por mucho que discutamos en foros académicos, *Los sabanales* seguirá rotulado como un vallenato y ojalá Chane Meza no se enoje por eso para seguir escuchando su virtuoso acordeón que ha dado estética a tantas canciones vallenatas. ■

Referencias

- Nieves Oviedo, Jorge. (2006). Travesías nómadas en la música del Caribe colombiano. En: *El Caribe en la nación colombiana*. Bogotá: Museo Nacional de Colombia-Observatorio del Caribe colombiano
- Oñate M, Julio. Una genialidad de Calixto Ochoa. (12, 04, 2012). *Diario El Pilón*. Valledupar
- Pérez, V, Fausto. (2012). *Anibal Velásquez: el mago del acordeón*. Barranquilla: La Iguana Ciega

A close-up photograph of a man with a shaved head, smiling broadly. He is wearing a dark pinstriped suit jacket over a light-colored, button-down shirt. He is holding a red guajiro (a type of guajero) with both hands, and a wooden mallet is visible near the instrument. To his left, a microphone on a stand is partially visible. The background is dark, suggesting a stage setting.

**SALSA Y VALLENATO:
UN PUENTE FLUIDO Y FESTIVO**

CANTA CONMIGO

“Traer los acordeoneros de más renombre/los mejores verseadores a improvisar/
Y que vengan los cantantes de otras naciones/a cantar el Amor, amor en Valledupar”
(Canta conmigo. Autor: Hernando Marín L.)

LUIS RAMÍREZ LASCARRO

(Escritor, periodista e investigador musical)

Es tan poco probable que se le reconozca la paternidad discográfica de la salsa en Colombia a Los Corraleros de Majagual, como que muchos de los más conservadores vallenatólogos sean conscientes del frecuente y fecundo diálogo que han tenido las músicas que hoy día, popularmente, son conocidas como salsa y vallenato, desde las épocas de la Sonora Matancera hasta las colaboraciones recientes de Daniel Calderón o Pipe Peláez con orquestas salseras colombianas.

La música afroantillana tiene sus primeras huellas en territorio colombiano en los años veinte del siglo pasado, con la aparición de la Jazz Band Lorduy de Cartagena y la Jazz Band Sosa de Barranquilla y fue en el porro, con su gran explosión musical de mediados de siglo en los nombres de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, entre otros, donde se encontró el sustrato fundamental del desarrollo de esta música en el Caribe colombiano, que cuenta con una gran historia (en nombres como: Michi Sarmiento, Joe Madrid, Sofronín Martínez, Pablo Flórez, Francisco Zumaqué, Justo Almario, El Sexteto Tabalá, Son Palenque y, por supuesto, El Joe Arroyo, entre otros) así se le tenga como marginal en la historiografía oficial de la salsa colombiana.

Entre todos estos nombres, no se puede dejar de destacar, por ser el primer colombiano en actuar en las grandes ligas de la música afroantillana y por ser el primero en propiciar ese diálogo con el vallenato, al barranquillero Nelson Pinedo y sus actuaciones con la Sonora Matancera, conjunto con el que grabó, entre otros temas de compositores colombianos: *El Ermitaño* de Rafael Escalona y de José Barros: *Momposina*, cumbia que posteriormente fuera grabado con el acordeón de Beto Villa y la voz de Iván Villazón y *El Vaquero*, grabado posteriormente por Alberto Pacheco, siendo referenciado como un paseo vallenato. Años después, en 1984, al lado del boricua Tommy Olivencia, Pinedo grabaría *Mi Salvación* de Poncho Zuleta y *Déjenme Quererla* de Marcos Díaz.

Salsa con acordeón por grupos costeños

En la All Stars local Los Corraleros de Majagual recae la experiencia pionera de la salsa, como tal, en Colombia, al grabar los LP: *Salsa con los Corraleros de Majagual* y *Esta si es Salsa*, luego de alternar con Johnny Pacheco y su grupo en Nueva York, trabajos con los cuales incursiona en este movimiento aportando temas como: *Don Eliseo*, *Quemando* y *El Mondongo*, una de las más poderosas descargas grabadas en el continente. Una imparable explosión de sabor, de principio a fin de sus más de diez minutos de duración en la cual introducen, con el solo de acordeón del zambrano Cesar Castro, la primera aparición de este instrumento en este ámbito musical.

En este conjunto hicieron sus primeras armas grandes maestros del acordeón, como: Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa y Lisandro Meza, quienes como solistas también grabaron números de música afroantillana, tales como: *La Empanadita*, *Entre Rejas*, *Juventud Flaca y Loca*, *Te dejo libre*, *Sabroso Guaguancó* y *Felicidad*, entre otros. El Rey vallenato Eliecer Ochoa, entre sus pocos éxitos al lado del prematura y trágicamente fallecido cantante jagüero Lucho Cuadros, grabó el bello tema: *Te están matando los años*, reseñado como Pasebol, pero con un swing salse-ro innegable por su clave de 3 por 2 que le diferencia de otras canciones también etiquetadas de la misma manera.

Mención particular debe hacerse de Alfredo Gutiérrez, el ex Corralero de Majagual que más música afroantillana con acordeón ha interpretado, principalmente como miembro líder de *Los*

Caporales del Magdalena, conjunto donde compartió con Aniceto Molina y con quienes destacaron los temas *Salsa Mona*, *Salsa Machucada* y *Salsa con Jala jala*, aunque también con su propio conjunto destacó los temas: *Esa mulata*, *Salsa pal monte* y *Cuando un amor se aleja*.

En este aparte de la música de acordeón del Caribe colombiano, no puede dejar de nombrarse al mago del acordeón: Aníbal Velásquez, quien ha dejado su huella de manera indeleble ya que revolucionó la tradicional guaracha cubana, personalizándola y creando, incluso, un ritmo distinto aunque homónimo, destacando entre sus grabaciones: *Ahora seremos felices*, *Descárgate Nicolás*, *Charanga con Salsa*, *Descarga loca*, *Sal y Agua*, *Santo amor*, *El manisero* (A dúo con Alfredo Gutiérrez), *Guaracha en España*, *Cachita*, *Remolinos* y *El cumbanchero*.

Los ecos de estos maestros pioneros no se perdieron en el tiempo ya que, a pesar de un gran periodo de ausencia de estos temas en el panorama musical, en trabajos discográficos recientes de Chelito de Castro como: *Acordeón Latino y Exclusivo*, podemos encontrar, entre otros, las canciones: *Siboney, Fina Estampa, Lamento Borincano, El negrito del batey, Garota de Ipanema, Sabor a mí* y muchos más no solo del espectro musical caribeño, sino de otras latitudes latinoamericanas reinterpretados desde su visión particular musical.

Carlos Russo, joven acordeonista samario, en su proyecto: “*El acordeón diatónico como instrumento armónico melódico universal*”, en el que realizan experimentaciones con diferentes ritmos a partir de sus conocimientos de armonía tonal moderna, tales como: bachata, salsa, bolero,

jazz y puya vallenata, entre otros, con canciones inéditas, nos presenta un trabajo académico, con bases científicas en sus proposiciones, que le permite sobrepasar los límites que el empirismo ha impuesto a muchos de los acordeoneros tradicionales (y actuales). Le imprime a esas interpretaciones, unas características diferenciadoras frente a los predecesores que vale la pena tener en cuenta, explorar y apreciar como ruptura, apertura de caminos a nuevos sonidos que permiten enriquecer la ya rica tradición musical del Caribe colombiano que tantas veces parece estancada, por lo menos en lo comercial.

Vallenatos por orquestas salseras

Luego de la trocha abierta por Pinedo y la Matancera, no han sido pocas las orquestas salseras, nacionales e internacionales, que han incluido en su repertorio temas del ámbito vallenato, de tal forma que en el recuento podemos hacer una subdivisión entre los clásicos y las novedades vallenatas que se han grabado por grupos del movimiento salsero.

Entre los vallenatos recientes versionados en salsa nos encontramos con: *Caminaré* y *Tu hombre soy yo* de Pipe Peláez, *Tu* de Los inquietos, *Tragao de ti* de Peter Manjarrez, *Te perdoné* de Jorgito Celedón y *Quién eres tú, Cómo te atreves e Infiel*, de Daniel Calderón con Los Gigantes y *Te pierdo y te pienso*, grabada por el boricua Víctor Manuel en el 2002.

En cuanto a los vallenatos clásicos, llama la atención la versión realizada

Daniel Santos

Tomada de: www.alestimulo.com

por el Sexteto Borinquén de *María Espejo*, por la característica netamente rural de las dos músicas puestas en diálogo en este número grabado como un son tradicional.

Los trabajos llamados: *Roberto Torres y su Charanga Vallenata* (I, II y III) configuran el, hasta ahora, más ambicioso proyecto en el cual se han hermanado estos dos ámbitos musicales, con un total de 13 canciones vallenatas grabadas de las 18 en total de los discos, destacándose en estos trabajos las versiones de: *El Viejo Miguel*, *La Casa en el aire*, *El Cantor de Fonseca*, *La Negra y Señora*.

Otros trabajos discográficos dedicados casi en su totalidad al Vallenato por grupos Salseros son: *El Marimbero*, de Daniel Santos, grabado en 1981, trabajo del cual sólo es rastreable en YouTube el tema que le dio nombre al LP, de autoría de Romualdo Brito y *Homenaje al Vallenato*, aparecido en el 2017, de Alfredo De La Fe junto a varios artistas del folclor, en el

cual destaca como experimento el tema: *Montuno con puya* al lado del rey Julián Rojas.

El Gran Combo de Puerto Rico (Grupo por el cual descubrí este fenómeno del vallenato en salsa, durante unos Carnavales de Barranquilla), sin embargo, es la orquesta que con mayor éxito, no sólo musical sino comercial, ha logrado incluir clásicos del vallenato en su repertorio, interpretando de manera magistral en diferentes formatos: *Simulación*, *Nido de amor*, *Por ella*, *Amor Comprado*, *Matilde Lina y Martha*.

Roberto Roena en el álbum 5 con su Apolo Sound, grabó con el nombre *El cui cui* el tema *Manantial del Alma* de Calixto Ochoa. El Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe, en el álbum *Comedia* de 1978 grabó *La Verdad*, el gran Ismael Rivera en el álbum *Maelo el único* grabó *Dime por qué*, número que muchos consideran equivocadamente la grabación de un vallenato en salsa. La orquesta Los

Rodríguez grabó en el álbum *Tienen sabor* de 1983 *El Cóndor legendario* con el nombre *El Hombre Solitario*. El panameño Gabino Pampini grabó en el álbum *Vuelve la salsa* de 1998: *Se acabaron ya*, Cano Estremera y Bobby Valentín grabaron en el álbum *El Gato* de 1980 una versión muy particular de *La mujer y la primavera*. La orquesta venezolana *La Dimensión latina* grabó en el álbum *Canto para ti: Compadre querido* y en el álbum *Los Dueños del Caribe* de 1990 grabaron: *Está muriendo un amor* y *El mejoral*, además del tema *Chacunchá*, en el cual, seguramente, se inspiró el *Binomio de Oro* para su pegajoso número *A ritmo Chacunchá*, grabado en 1991 en el álbum *Binomio de Oro de América*. Gloria Estefan en el exitosísimo álbum *Abriendo Puertas* de 1995, bajo la batuta de Kike Santander y con el acordeón el Cocha Molina grabó el tema *La Parranda*, una especie de vallenato pop, aunque diferente en estilo a los de Carlos Vives.

El grupo Barranquillero Raíces, famoso por el tema *Fiesta*, siempre ligado a la Selección colombiana de fútbol desde

su aparición, grabó la canción *Igual que aquella noche* en el álbum *Internacional* de 1989, *La Molinera* en el LP *Raíces* de 1990 y en el LP *Grupo Raíces* de 1993: *Momentos de amor*.

El Joe Arroyo versionó *Rosangelina*, un tema que muchos creen que es un vallenato pero realmente es un pasaje del venezolano Juan Vicente Torrealba. También versionó *El Verano*, del maestro Leandro Díaz en el álbum *La Guerra de los Callados* de 1991 y grabó al lado de Emilianito el Merengue *Yo soy el folclor* de Luis Cujia, incursionando en un género que no le es ajeno pues en su momento fue corista en producciones de varias agrupaciones vallenatas como los Hermanos Zuleta, los Sarmiento y Elías Rosado con Norberto Romero.

La orquesta Guayacán no solo incluyó en su álbum *Como en un baile* un mosaico denominado: *Guayacán vallenato*, que incluía *El Mejoral*, *La Caja negra* y *El Chevrolito*, con el acordeón de Colacho Mendoza, sino que grabó tres números salseros incluyendo en ellos el acor-

deón: *Arriba mi folclor* (un homenaje de Nino Caicedo al vallenato) y *Amor Traicionero*, con el acordeón de Juancho Rois y *Parrandero*, con el acordeón de El Cocha Molina. El experimento de fusión se denominaba para entonces salsa folclórica.

El grupo Niche, quizá la orquesta salsera más importante del país, no podía ser ajena a este fenómeno, al cual contribuyó grabando en el álbum *Prepárate* de 1982 la canción *La Gota fría* y en 1991 en el álbum *Llegando al 100%* la canción *Mi pueblo natal*, tema concebido como paseo vallenato por el maestro Jairo Varela y que, como tal, sería grabado posteriormente por Los Hermanos Zuleta en el álbum *Cien Días de Bohemia*. Nino Caicedo y Jairo Varela no serían los únicos compositores de salsa que incursionaron una vez en el vallenato, pues el guajiro Roberto Solano, célebre autor de *Los charcos*, *El patillero* y *Borincana* grabados por la orquesta de Fruko y sus tesos,

también es el autor del paseo *Canta negro*, en homenaje a Alejo Durán y grabada por el grupo vallenato Los trovadores del Caribe.

Colaboraciones entre salseros y vallenateros

Finalizando este recorrido, seguro incompleto, por los testimonios del diálogo entre la salsa y el vallenato, resaltaré una serie de temas que, si bien no son todos salsas con acordeón o vallenatos en formato salsero, son muestra del intercambio frecuente entre artistas de estos dos ámbitos, como: *Hoy por siempre y para Siempre* por Gilberto Santa Rosa y Felipe Peláez, *Lo que me hiciste* y *No todo puede llamarse amor* por Jorge Celedón y Víctor Manuel, *El Mejor* por Juan Piña y Andy Montañez, quien hace unos años anunció un trabajo que

se llamaría: *Andy Montañez con corazón vallenato*, pero que hasta el momento no parece haberse concretado. El *paranpampán* por Óscar de León y Jorge Celedón y, con mención especial en este punto, el gran Joe Arroyo, quien en estudios grabara: *Ella y Tú* junto a Felipe Peláez y *Ron pa to el mundo* al lado del Cacique, Diomedes Díaz, con quien, además, en

un par de conciertos que han quedado para la posteridad cantó: *Mi primera cana*, *El mártir*, *Lucero Espiritual*, *El Muñeco* y *Mi compadre se cayó*. En otro concierto, también, cantó la canción *Tengo un dolor* al lado de Iván Villazón, dando muestras de su gran aprecio por esta música y su estrecha amistad con varios de los intérpretes de la música vallenata.

**Gilberto Santa Rosa
y Felipe Peláez**

Coda

No se pueden dejar de referenciar los trabajos: *Mi estilo vallenato* (1983) y *Alma de vallenato* (1985), grabados por el bolerista Alci Acosta con el acordeón de Rafael Ricardo. En ambos LPs se entrelazan boleros en acordeón y vallenatos de marcado corte romántico. *Barajas*, del maestro Sergio Moya es muestra de estos últimos y *A dónde va mi vida*, de los primeros. Es este un tema que, a pesar de ser etiquetado y concebido musicalmente como un paseo, en su letra conserva toda la esencia de los boleros que el maestro soledero acostumbra interpretar.

Hablando de Boleros no se pueden dejar de tener presente la “curiosidad” de que Los Hermanos Zuleta han grabado varias canciones de este ritmo caribeño, adaptados como paseos vallenatos: *La espinita* de Nico Jiménez en el álbum *Mañanitas de Invierno* de 1992, *Olvido* de Miguel Matamoros en el álbum *Cantaré* del 2002 y *Senderito* de Ventura Romero en el álbum *Tardes de Verano*. En el año 2000 Poncho grabó al lado de su sobrino Iván Zuleta la canción *Gotitas de dolor* de Julio Rodríguez y Diomedes Díaz grabó al lado del Cocha Molina el bellissimo bolero del Isaac Villanueva *El ausente* en el álbum *Gracias a Dios* del 2002. ■

LA CELOSA, LA AGUANTADORA

NACIÓ MI POESÍA

“Nació mi poesía

Como las madrugadas en mi pueblo

Ardiente, puras, y majestuosas

Mis versos, alegres y libres como el viento

Cual astro fugaz del firmamento

En la noche hermosa.”

(Autor: Fernando Dangond Castro)

Fredy González Zubiría

(Escritor, historiador, dramaturgo, gerente del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira)

El joven Sergio escuchaba cantar a su mamá a orillas del río Guatapurí, mientras él prendía la fogata y alistaba la lata para hervir la ropa más curtida. La mujer restregaba con sus manos una camisa y entonaba un bolero del trío Los Panchos. Sergina Molina lavaba y planchaba ropa ajena. Fue su única opción de supervivencia después de que su marido la abandonara, dejándola con cinco hijos.

Al final de la tarde, la oía de nuevo cuando tomaba la plancha al carbón para dejar impecables las montañas de ropa. Le fascinaba su voz. Sentía que la melodía lo abrazaba con cariño. Su canto llegaba a todos los rincones de la casa, acompañando a distancia a sus niños donde estuvieren. Así la sentían cerca.

Sergio Moya Molina nació en Valledupar el 27 de abril de 1941. Sus padres, ambos guajiros, Juan Moya López, de Cañaverales (San Juan del Cesar), agricultor y decimero, y Sergina Molina, de Urumita, cantadora de hogar. Alcanzó a ver a su padre improvisando décimas a la Virgen en Cañaverales. Sacaban la imagen a la calle, la rodeaban en círculo y los decimeros competían entre sí para ver quién componía los versos más hermosos a La Inmaculada.

Creció en La Garita, una zona del viejo barrio El Cerezo, en Valledupar, jugando la “Pájara Pinta”, “Chuzeleco” y “La libertad”. Debió trabajar desde niño para ayudar a sostener a sus hermanos menores. Vendía periódicos, iba a casa de los ricos a ofrecerse para hacer ‘mandados’, y con otros amigos se citaban en las oficinas de transporte a esperar los buses para llevarles a los forasteros las maletas hasta el hotel. En esa época no había taxis en la ciudad.

En la adolescencia se entusiasma por cantar. Con sus amigos de la cuadra, “Chevita tabaco,” “Billo”, Fidel, “Guille” Pimienta, Delemiro Picasa, improvisaban una banda de picos de botella. Unos imitaban los sonidos de la trompeta y el clarinete, mientras que

otro tocaba la lata a semejanza de la caja, y uno más adaptaba un recipiente de cocina en guacharaca. Banda de niño pobre.

Sergio Moya Molina tenía 12 años de edad cuando su mamá lo llevó a Santa Marta a visitar a unos familiares. Allí conoció una niña de 7 años, Juana Fula Núñez, hija de Paulina Núñez, una amiga de su mamá. Los niños apenas se miraban. Ninguno de los dos en ese momento tenía la más remota idea de que 10 años después serían marido y mujer.

Al llegar la juventud, Sergio estudió contabilidad en el SENA como carrera técnica. Luego, con la experiencia se tituló como contador juramentado. Trabajaba en varias empresas llevando la contabilidad. En 1961, Paulina Núñez se traslada a Valledupar por motivos laborales y se lleva a Juana. A los días Sergio y Juana se enamoran; a los meses deciden conformar hogar.

Juana Fula conoció a Sergio Moya como un hombre juicioso y de su casa. Dedicado a los números, balances y facturas. Cuando empezó a crear canciones llegaron los problemas. Se volvió primero parrandero, luego mujeriego, y finalmente, parrandero, mujeriego y descarado. No se conformó con tener una mujer y una novia; llegó a tener mujer y cuatro novias. Y buscaba más.

Juana utilizaba todos los recursos disponibles para hacer que su marido regresara a la vida hogareña que llevaba antes. Cantaletas, amenazas de separación y murgas matutinas. Varias veces le sacó la ropa a la calle, pero el amor por él era tan grande que a las horas la entraba y la lavaba de nuevo.

Todo era infructuoso. Lo echaba de la casa y al otro día regresaba amable y cariñoso. No sabía Juana que se había metido con el hombre más sosegado del mundo. Jamás le contestaba, nunca le hizo una mala cara, ni siquiera se defen-

día. Al llegar y escuchar el primer pregon, simplemente daba la vuelta y se iba a buscar a sus amigos para seguir la parranda. Dejaba pasar otro día y regresaba. Si comenzaban de nuevos los reclamos, nuevamente se volvía a parrandear. Así pasaban días y semanas hasta que su mujer se tranquilizaba.

La experiencia le fue enseñando a Juana que sus enfados eran la excusa perfecta para que su marido siguiera parrandando. Se llegó a decir en Valledupar que cuando Sergio Moya anunciaba su retiro de una parranda y se marchaba a su casa, sus amigos elevaban una oración al cielo para que Juana le peleara de nuevo y se devolviera a beber.

* * * * *

A inicios de 1971, Alberto Pacheco, un desconocido acordeonero, se radica en Valledupar para empaparse del sabor musical provinciano. Tenía la obsesión de ganarse ese año el Festival Vallenato. Buscó como acompañantes a los mejores de entonces, el cajero Rodolfo Castilla y el guacharaquero Adán Montero, quienes lo asesoraron y le dieron los ingredientes para que su música estuviera en el punto. En esa época, el rey del Festival era quien mejor ejecutara una novedosa puya. Miguel Rosado le dijo a Pacheco que él conocía a un muchacho que había compuesto una buena puya.

Llegaron a casa de Sergio Moya Molina. Se sorprendió. Les dijo que él no era compositor y que solo había hecho algunas cosas ahí, por recocha.

—Déjame escuchar la puya por recocha—le dijo Pacheco.

—Se llama *Cazador cazado*.

Y la cantó. Le gustó a Pacheco. Sergio le escribió la letra y le grabó el canto en casete.

Alberto Pacheco fue el primer acordeonero foráneo, nacido por fuera del antiguo Magdalena Grande en ganar el Festival Vallenato. La noticia estremeció a Valledupar: un acordeonero desconocido, interpretando una puya de un compositor novato arrasó a los grandes. La disquera Sonolux apareció con un contrato. Alberto Pacheco grabaría su primer larga duración, y en agradecimiento al compositor incluiría 4 temas de Sergio Moya Molina. *El Cazador cazado* apareció con el nombre *La cacería*.

Todos estaban felices menos Juana Fula. Pensaba en que siendo su marido un desconocido 'hacía por tres', ahora, con fama, se iría a la perdición.

Acertada conjetura. En los meses siguientes Sergio Moya Molina llegaba a su casa solo a dejar dinero y se largaba.

Ese año, hasta una mujer con marido se enamoró de él. Sergio Moya quería hacerle una canción, pero nombrarla era delicado. En una parranda había escuchado de un decomiso de contrabando en el retén de la Aduana en Cuestecitas. Eran tiempos cuando en Valledupar, el que no tuviera finca o un puesto público se dedicaba a contrabandear. Reunían un pequeño capital y se iban a Maicao a traer mercancías y revenderlas allí. Mientras escuchaba la historia, Sergio reflexionó que su amor clandestino era un amor de contrabando, y al día siguiente escribió *El contrabandista*:

*Vengo desde la Alta Guajira
burlando guardias hasta aquí
porque yo traigo, negra linda,
un contrabando para ti (bis).*

*Por eso te traigo
con mucha pasión (bis)
un amor de contrabando
dentro de mi corazón (bis).*

*Sé que te están aconsejando
para que olvides mi querer,
pero aunque sea de contrabando
siempre te quiero a ti, mujer (bis).*

*Por eso te traigo
con mucha pasión (bis)
un amor de contrabando
dentro de mi corazón (bis).*

*Mucho dinero yo he perdido
desde que comencé a viajar,
pero si pierdo tu cariño
no volveré a contrabandear (bis).*

*Por eso te traigo
con mucha pasión (bis).
Un amor de contrabando
dentro de mi corazón (bis).*

El tema, grabado en 1973 por Jorge Oñate y los Hermanos López, fue su primer éxito.

Sergio Moya Molina combina su trabajo de contador con el de compositor. Era muy difícil vivir de la música. En las semanas siguientes, observando a su abnegada esposa en los oficios caseros, recordó una melodía que había creado años atrás y comenzó a cantar el coro:

*Negra, no me celes tanto,
déjame gozar la vida (bis).*

Juana Fula, que estaba en la cocina, dejó de cortar la cebolla y le preguntó desde allá:

– ¿Y esa locura qué es?

– Nada, miya.

Continuó:

*Tú conmigo vives resentida,
pero yo te alegro con mi canto.*

A los cinco meses, unos amigos llegan de noche con una grabadora a ponerle serenata a Sergio Moya Molina y Juana Fula con un casete original del último disco de los Hermanos Zuleta, llamado *Río Crecido*. En el segundo corte estaba *La celosa*. Al escuchar por primera vez la canción, Juana ni quiso mirar a su marido a los ojos. Fingía estar contenta, sonriendo. Pensaba: “lo hizo”. Celebraron toda la noche. Repitieron el tema más 30 veces.

Los primeros meses fueron duros para ella acostumbrarse al remoquete “La celosa”. Le decían así en la calle y mantenía su cara seria. La llamaban por teléfono, le ponían la canción y luego colgaban. No había nada que hacer. Terminó acostumbrándose a que Valledupar entera le dijera “la celosa”.

*Cuando salga de mi casa y me demore por la/
calle*

*no te preocupes, Juanita,
porque tú muy bien lo sabes que me gusta la/
parranda*

*y tengo muchas amistades,
Y si acaso no regreso por la tarde,
volveré al siguiente día en la mañanita (bis).*

Si me encuentro alguna amiga que me/

*brinda su cariño,
yo le digo que la quiero,
pero no es con toda el alma y solamente yo
le presto el corazón por un ratico.
Todos esos son amores pasajeros
y a mi casa vuelvo siempre completo (bis).*

*Negra, no me celes tanto,
déjame gozar la vida (bis).
Tú conmigo vives resentida,
pero yo te alegro con mi canto (bis).*

*Cuando salgo de parranda, muchas veces me/
distraindo
con algunas amiguitas,
pero yo nunca te olvido porque nuestros/
corazones
ya no pueden separarse.
Lo que pasa es que yo quiero que descanses
pa' tenerte siempre bien conservadita (bis).*

*Como ya tú me conoces, te agradezco me/
perdones
si regreso un poco tarde.
Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy/
alegre,
cariñosa y complaciente.
Pero nunca me recibas con desaires
porque así tendré que irme nuevamente (bis).*

*Negra, no me celes tanto,
déjame gozar la vida (bis).
Tú conmigo vives resentida,
pero yo te alegro con mi canto (bis).*

La *celosa* es considerada una de las más extraordinarias melodías del cancionero vallenato. Ha sido grabada en 16 versiones, en países como República Dominicana, España y Brasil.

Sergio Moya Molina vive muy orgulloso de su origen campesino y su infancia humilde. Tiene vivo el recuerdo de la hermosa voz de su madre Sergina

Molina y las décimas de Juan Moya, su padre.

En 2011, Sergio Moya Molina y Juana Fula cumplieron 50 años de amores y convivencia. Están pensando seriamente en el matrimonio. Llegaron a la conclusión de que ya se conocen lo suficiente. Juana le tuvo 7 hijos: Sergio Segundo, Leónidas, Milton, Aníbal, Wilson, Milena María y Juan Miguel. Y le crió a Fredy y Sergina María, hijos de otra relación, pero queridos como propios.

A Juana Fula no deberían decirle “la celosa” sino “la aguantadora”. Es una mujer que ha sufrido. Por fortuna, la vida la ha ido recompensando. Su carácter le dio un lugar en la historia del folclor vallenato. Es una leyenda viva. Un personaje tan importante como su marido. La gente le tiene un inmenso cariño. Se rehusaba a dar una entrevista finalmente accedió a decir unas palabras:

–Ese sigue fregando por ahí; no se compone.■

**MANUEL
CARABALLO**

Y SU CONJUNTO

**MANUEL CARABALLO: "SOY DE LOS
LEGENDARIOS DEL ACORDEÓN"**

TOBELA

LA VIDA DEL ARTISTA

Una noche yo pensaba.
 En la vida de los artistas
 Que muchos la creen bonita
 Y es lo suficiente amarga.
 Es digno de agradecer
 La vida de los cantantes
 Llevan canto a todas partes
 Convirtiéndolo en placer
 Y el que sabe agradecer
 Lo ayuda y sigue adelante.
 (Autor: Máximo Movíl M.)

Héctor Castillo Castro

(Magíster en Historia, Investigador cultural, editor de la revista *Margen* de Cartagena)

Fin de semana, entrando la noche, jóvenes del sector La Magdalena del barrio Olaya de Cartagena, rodeaban casi adormilados las imponentes columnas del picó El Rey de Rocha. Parecían rendir culto a la música del fetiche de baffles gigantescos. Bailaban transpirados, pero serenos, en un ritual de espasmódicos roces de pelvis sin abandonar los pocos centímetros que bordeaban sus zapatos. Los varones sobre sus parejas semi inclinadas parecían cabalgar sobre yegüitas dóciles, amansadas por el gusto de la aguda estridencia que baldeaba la máquina de sonido: “Ayyy... si me ven tomando aquí, el guayabo a mí me mata, es que ya no soy feliz, por una mujer ingrata...”.

Tras del “vacile” (deleite) y la histeria que indujo esa fusión de acordeón, guitarra eléctrica y percusión champeta del Doogar Disc, quedó sonando en algunos adultos esa letra trágica de un viejo paseo sabanero. Los bailarines olayeros sólo se la gozaban. Uno de esos chicos pensaba que era un jibarito de los tantos que fusilan los artistas criollos. “Yo que la llevé a la iglesia, me ha causado tanto daño... me persigue la justicia porque me cobré su engaño...”.

Cuarenta años después, “Mujer ingrata”, reencauchada, aún se escucha en estaciones radiales y en algunas fiestas de la costa norte colombiana, con un ritmo menos lastimero. La original es considerada un clásico de la música de acordeón. Ésta, a mediados de la década de los setenta, provocó llanto, pesadumbre y, a la vez, un inmenso consuelo que enjugaba en las cantinas más de un costeño despechado. “Madre, no me llores si tu hijo Mañe nunca volverá, si el destino quiere que sea errante, errante, de verdad... Si el destino quiere que sufra mi fatalidad...”.

Al contrario de lo que se esperaba, su curtido autor, el cartagenero Manuel Caraballo Castro, siente indignación, no por aquella infiel compañera, sino contra el popular cantante de champeta que, además de piratearla, desbarajustó su tono. “El Doogar Disc me grabó en Champeta, en la carátula del cd aparecen dos negros bailando “sompao”, lo arreglaron a su manera y no me ponen a mí como autor, sino se ponen ellos, enajenaron el derecho de la propiedad intelectual”, revela con enojo Caraballo.

Canción del errabundo

Manuel Antonio Caraballo Castro, su compositor, a quien por su autodestierro barranquillero la mayoría de sus paisanos daban por muerto, nació el 5 de Noviembre de 1936 en el hogar del carpintero Manuel Caraballo Varela y de Rosa Mercedes Castro, ama de casa.

Manuel es nieto del patriarca comunero Antonio Caraballo Olascuaga, de Bocachica, constructor de botes y lanchas, tronco principal de una estirpe de piel morena que porta con orgullo este apellido lombardo que nadie sabe cómo llegó a la isla.

Único músico de seis hermanos, fue de esos pocos artistas cartageneros que se lanzaron a la aventura de interpretar música de acordeón en una época en que éstos ganaban miserias y se les miraban con menosprecio por considerarlos vagabundos o borrachos; de ahí que muchos de sus contemporáneos se inclinaron por el bolero, salsa, música de viento y otros aires del Caribe.

Siendo un músico e intérprete dedicado

a su conjunto compuso “Mujer ingrata”. Esta obra surgió a raíz del desengaño que vivió con su primera esposa: “Esta canción la grabé en Disco Tropical, de Barranquilla, en 1973, cuando era empleado del DAS. Bajo un palo de aguacero y el aullido de un perro me vino esa inspiración, porque estaba de pelea en esa época con mi esposa Nuris Mendoza Román, me le fui a las manos, le di una cachetada por sospecha de cachos, me llené de resentimiento y de ira. Ella me denunció ante el Jefe del DAS, el doctor Armenta y dio la orden que me fueran a buscar hasta debajo de la cama para sancionarme. Me fugué y llegué a casa de mi hermana Rosita, en Barranquilla, como se había ganado en esa época un quintico de la Lotería El Libertador, me regaló cien pesos y abandoné, me fui huyendo para el Cesar, llegué donde mi cuñado Manuel Nieves Peñaranda, pagador de la finca Centenario y allá duré algún tiempo”.

Tomado de: intercambiovalenato.blogspot.com

Llena de vida, Barranquilla en los 70's

Del exilio cesarense retornó a Barranquilla buscando mejorar su proyecto musical. A los pocos días fue ubicado por las autoridades, es arrestado, pero salió prontamente del embrollo judicial con su ex esposa. Al recobrar la libertad tocó puertas en estaciones como Radio Libertad en la que encontró apoyo del locutor Rafael Siquex Montes, quien dirigía “Rapsodia Vallenata”, programa musical de amplio alcance y sintonía en el Caribe. Ahí los escuchas de la provincia supieron de ese ejecutante y creador de estilo cercano al de Julio de la Ossa. Entre jornadas musicales tuvo la oportunidad de grabar en distintas casas disqueras del país y extranjeras. “Don Emilio Fortuch, el dueño de Disco Tropical, me cogió confianza, no quería fiesta conmigo pero no me quería pagar exclusividad, por eso decidí seguir grabando en todos los sellos de Colombia y Venezuela, Discos Tropical, Discos Fuentes que quedaba en Cartagena, Codiscos de la avenida del Poblado de Medellín, Victoria, Industria del sonido. Me faltó por grabar en Discos CBS. De ahí pasé a Caracas Venezuela. El doctor Antonio Zuñiga Serrano, Rector del Colegio Liceo Celedón, de Santa Marta, el que hizo “Despertar de un acordeón” y “Reminiscencias”, que

cantaron los Zuleta, me decía: 'no has debido grabar en todos los sellos porque te saturas', pero... ¿cómo hacía? a mí me perseguían para que les grabara. Seguí grabando en Venezuela en el sello Disco “Corona”, “Evezo” y estuve afiliado a “Salven”, la sociedad de músicos de Venezuela”, recuerda.

En algunas de estas producciones compartió con colegas del canto como Edgardo Pernet, Jaime Labarces y con el acordeonero barranquillero Morgan Blanco.

Música y fama

A la edad de 7 años aprendió a extraer del fuelle *La Piña Madura* y *La Múcura*, cuyas rutinas y repiques produjo más de un dolor de cabeza a su madre, porque los vecinos del barrio Papayal se quejaban de la disonancia del aprendiz de músico que, infatigable, intentaba escudriñar los secretos del acordeón. Al finalizar primaria en el colegio Antonio Nariño de su tío Néstor Caraballo, pasó al legendario Liceo de Bolívar, donde

cursó hasta cuarto de bachillerato, que abandonó para incorporarse a la vida militar. De su paso por las armas destaca que llegó al grado de suboficial, que viajó a Puerto Rico y Panamá. Fue por un tiempo policía formado en la Escuela Antonio Nariño en Barraquilla.

Este hombre de palabras abundantes, memoria a prueba de tiempo y porte leve y sólido, heredó la música de su tío Betsabé Caraballo, un artesano de guitarras y violines de Cartagena que elogiaban en España por su pericia para fabricar este tipo de instrumentos. "Mi tío quería que estudiara música pero a mí me gustaba era mi acordeón. Yo me volaba del colegio a veces para ir aprender a tocar acordeón con Vinicio Rodríguez, un muchacho que tenía un acordeón de dos teclados, guacamayo, alemán. Él me la prestaba, él tocaba bastante bien y me decía que yo iba ser un buen acordeonero, porque eso es de vocación musical", rememora.

Se inició en la música profesional después de salir de la infantería de marina, en el año 1956, en Barranquilla y nunca

sospechó que su mayor éxito en la música vendría de un fracaso afectivo. "Mujer ingrata", por razones personales y familiares estaba engavetada por largo rato, pero la presión de una disquera hizo que la incluyera en el repertorio de una de sus producciones. "Mi papá me dijo en vida: 'Manuel Antonio no grabes esa canción puede repercutir en su propia historia y en la de sus hijos', pero como me faltaba un tema para terminar el elepé y me estaban atacando, entonces la grabé y jalé el fuelle del acordeón moruno, grandísima y pesada, de dos y medio de teclados con que grabó Alejo Duran 'Alicia Adorada', era de propiedad de Disco Tropical. Fue un disco de mucha fama a nivel nacional e internacional, un batazo de jonrón. De ahí, que los Hermanos Ramos de Arenal cogieron el estilo mío y grabaron después 'Fuiste Mala'".

Esta pieza biográfica de Caraballo ha sido grabada por diversas agrupaciones, entre ellas, la de Dolcey Gutiérrez con Olga Pacheco, Ernesto Mendoza y Gabriel "Chiche" Maestre, el sabanero Miguel Durán, el intérprete José Darío Orozco y el acordeonista Fernando Rangel y el Súper Combo de Venezuela.

Batallas

Hoy disfruta de una pensión concedida por Sayco-Acimpro por el aporte a la música de acordeón. Mañe, como muchos de sus colegas le llaman, se siente lesionado económicamente por la piratería informática y los plagios de autoría. *“No me pagan regalías. La ley 23 de 1982 que reemplaza la 44 dice que la propiedad intelectual debe ser respetada. Están cogiendo nuestras obras a través del Internet y van bajando música arbitrariamente y vendiéndola a mil pesos y a dos mil pesos hasta la de Shakira y Juanes. La publican y no le dan a uno ni para un guarapo. Para el Mundial de Francia de 1998, utilizaron la música de 'Mujer ingrata' como Jingles del Banco Conavi, hoy Bancolombia, yo los demandé por enajenación de derechos, se acudió a unos peritos musicales quienes me dieron la razón pero, al final, prescribió el expediente, la justicia sólo favorece a los ricos, a los poderosos”.*

El músico cartagenero, con cierto asomo de cólera, acude a su memoria prodigiosa para señalar los derechos

que se le han conculcados por lo cual persevera ante tribunales para que se reparen perjuicios causados ante la negligencia de un ente de control frente a la entidad financiera que usurpó sus derechos de autoría. *“La tengo demandada en la Fiscalía. Los peritos comprobaron que el jingle tiene 8 notas musicales y dos compases de Mujer ingrata. El fiscal mandó a pedir a Inravisión la prueba, lo comprueban los peritos dijeron que era la música exacta del maestro Manuel Caraballo. El juez puso recurso de acusación contra el Banco Conavi de esa época hoy Bancolombia, pero como tienen tanta plata los bancos y yo soy un hombre pobre, prescribieron la demanda”.*

Festival Vallenato

Motivado en la proyección de su talento, se presentó en un escenario musical de mucha atención en los medios de comunicación, el Festival Vallenato, evento en el que los músicos del Magdalena Grande ejercían indiscutible hegemonía.

En 1973, Caraballo, patrocinado por la Lotería de Bolívar y el mecenazgo de Antenor Barboza y Lequerica Vélez, con 10.000 pesos le costearon el viaje, a la distante capital del Cesar, en donde, en la categoría profesional, se enfrentaría a grandes figuras del acordeón, con piezas de su propia autoría. *“Me presenté con “El Zorro Guapo” una puya, “Miriam”, son, “La Promesa”, merengue, y “Valledupar tiene grandeza”, un paseo y fue uno de los cinco mejores acordeoneros entre más de 25 acordeoneros. Participó Luis Enrique Martínez, que fue el Rey Vallenato... se echaba fresco con el sombrero sabanero antes de tocar, porque sabía que lo iban a elegir, Julio de la Ossa, ocupó el segundo lugar. El primero eliminado fue Cesar Castro, el segundo Emilio Oviedo y, después, a Manuel Caraballo. Porque cinco no podían ser ganadores”.*

Al final de la contienda, el cantautor cartagenero reconoció su derrota, pero a la vez se sintió triunfador al batirse con aquellos titanes del acordeón.

Otoño de un legendario

El rostro del maestro Caraballo se sonrojó. Con nostalgia recordó la época en que, con humildad, promocionaba sus primeras producciones musicales en Cartagena. *“Cuando yo publiqué Mujer Ingrata, era fiscal del Diario de la Costa, ese empleo me lo levantó el Coronel Larrarte. Salía del Diario entregaba el informe y salía para las emisoras la Voz de Cartagena que fue la primera que me promocionó, Manuel Vargas, era locutor en esa época, ellos me decían que habían ayudado a Alfredo Gutiérrez, de la misma forma humilde con que tú has venido. Yo le llevaba papa frita, empanadita, Kola Román y paquetico a los locutores, como un detallito cariñoso”.*

La emoción lo contagió, se levantó de la silla, debimos hacer lo mismo para acomodar la grabadora, rompió la formalidad de la entrevista, tarareó una canción, un poco abstraído y, de manera espontánea, tamborileó sobre la barriga

Las emisoras eran el pilar del éxito artístico

Tomado de: www.chefotobobser.com

magra del reportero cómo si percutiera la más oportuna caja, y continuó cantando como si nada, con la naturalidad de un niño que emula una canción de cuna. *“En mi pecho guardo un resentimiento, tengo una honda herida que no quiere sanarme. Si me ven que la paso tomando, porque mucho la siento y quisiera desahogarme. Ay, Miriam ya tu ojos no me miran; ay, Miriam es que estoy enamorado...”*

Al ser indagado por las condecoraciones que cuelgan en la sala de su residencia, salió en su búsqueda, las muestra con orgullo bien alcanzado. Una de ellas es otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de Colombia y Sayco por sus significativos aportes a la música de acordeón.

Este músico de calmado retiro y recio carácter, le amarga la mamadera de gallo y la falta de respeto. Las arrugas de su frente delatan algo de temperamento cerrero. Aislado de las parrandas y presentaciones musicales, tiene sus reservas para volver a los estudios de grabación por la desafortunada piratería digital, la falta de apoyo de las disqueras y la negligencia del Estado frente a la defensa de los creadores musicales.

Hoy radicado en el barrio Las Dunas de la “arenosa” comparte su vida con Mariela Campo, una mujer de talante apacible quien se limitó a escuchar el diálogo que se sostenía con su esposa. La hiperactividad de una nietecita, disocia levemente la plática, pide excusa, la agarra de la mano y le obsequia una golosina, le solicita que cante “Mujer Ingrata”. La tierna niña con asomo de timidez y lengua enmarañada, accede y tararea uno de sus versos.

La gracia de la pequeña arrancó una sonrisa del rostro atemperado del legendario cantautor quien con engreimiento afirmó: *“Esta pelaíta sacó mi talento, amigo”*, ante lo cual nos disparamos en carcajadas. ■

**UNA VOZ Y UN ACORDEÓN, TREINTA Y CINCO
AÑOS EN EL DIAL ANTIOQUEÑO**

RUMORES DE VIEJAS VOCES

*“Recuerdo aquellas mañanas /que por las calles de oían venir /
canciones que con sus versos/al despedirse querían decir/
Rumores de viejas voces/ de tu ambiente regional/
no se sentirán los goces/ de su sentido cantar”.*

(Autor: Gustavo Gutiérrez Cabello).

MARINA QUINTERO QUINTERO

(Profesora Universidad de Antioquia, directora del programa *Una voz y un acordeón* de la emisora cultural de la misma universidad, escritora e investigadora, cantante)

Fue en noviembre de 1982, casi un mes después de que Gabriel García Márquez recibiera la noticia de su exaltación como Nobel de Literatura por parte de la Academia Sueca, y a unos veinte días de recibirlo en Estocolmo, cuando por primera vez las ondas hertzianas de la radio universitaria llevaron al corazón de los medellinenses, las primeras lecciones de humanidad emanadas de ese “fuelle nostálgico que tiene tanto de animal triste”. Un quince de noviembre el acordeón comenzó a extender su “trayectoria bohemia” por las brisas vespertinas de la bella villa antioqueña.

Treinta y cuatro años atrás –en 1948– el periodista que ostentaría el título de Nobel de Literatura, había escrito para el diario El Universal de Cartagena acerca de un enigmático instrumento que viajaba de ribera en ribera “en manos de juglares llevando su mensaje de poesía”.

Una Voz y un Acordeón, fue el nombre con el que su fundador bautizó el espacio radial que, con vestimenta de marinero bohemio, comenzó a decir su música enigmática al oído de quienes apostados en los 1.410 del dial, todos los viernes, han esperado las voces que adosen sus sueños y mesan sus ilusiones.

Luciendo sonrisa de pionero Miguel Ángel Rico llegó de su natal Magangué a los claustros universitarios, sería periodista, y como aquel que oasis intuye en el desierto, fabricó en los tiempos en los que la entrega del Nobel se vivía con furor, una propuesta de amor que llegó a los estudios de la clásica Emisora Cultural - que a la sazón celebraba su medio siglo de fundación - con toda la música que vuela en el aire de la vida. Para Miguel Ángel, *Una Voz y un Acordeón* fue extensión del universo macondiano y a fe que se convirtió en mucho más que un programa radial.

Los estudiantes caribeños que fueron conformando el equipo de realización, entendían aquello como lo más importante que les sucedía desde su llegada a la ciudad de la montaña. Parranderos por vocación, venían trajinando la guitarra y el acordeón y ahora trasladaban sus estremecimientos a los estudios de producción que, cada viernes, los acogía con un convencimiento: que de todo esto, algo singular quedará.

Miguel Ángel se graduó y como si fuera un legado, entregó la dirección a otro apasionado que venía de Puerto Escondido, Córdoba, Dagoberto Coneo, también aprendiz de periodista, quien interrogado por la complejidad de aquello que se dimensionaba en las voces de los espontáneos vallenatólogos, convocó al profesor Rito Llerena, experto en el campo de las ciencias humanas y sociales, quien con el auspicio de Colciencias adelantaba una investigación sobre música vallenata.

Lego en técnica radial, pero audaz en el arte de la indagación, intuyó que aquel era el más expedito escenario para conjugar práctica y teoría. El profe Rito, en efecto, agudizó su escucha, se embriagó en el mágico realismo de la canción y elevó su escritura a una esfera donde la magia caribeña hacía más amable el trazo del concepto y del rigor. Dos años después, en 1985, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y con el acordeón del rey Egidio Cuadrado, la comunidad académica, asistió a la presentación de la obra *Memoria Cultural en el Vallenato. Un modelo de textualidad en la canción folclórica colombiana*.

El azar del tiempo quiso que, a inicios de 1983, en un vuelo de Avianca, me topara con un joven guajiro a quien había conocido en una vibrante noche de acordeones. Protagonista de aquella parranda, se perfilaba para todos los entendidos como un firme candidato a ganar la corona de Rey de la Leyenda Vallenata. Con voz de pitonisa así se lo

hice saber y, además me elevé ante sus ojos prometiéndole una entrevista en el programa radial que “realizábamos” en la Emisora Cultural. A los pocos días logré cumplirle la promesa.

Acompañé al Pangu Maestro a los estudios y a pesar de que había evadido mi participación en el programa alegando que no estaba preparada para tal responsabilidad, intervine en más de una ocasión pues la historia de mi vida se vino de regreso por el camino de las evocaciones como fantasía de la nostalgia y entonces, ya no hubo marcha atrás. El profesor Rito consideró que mi participación era importante y los nóveles vallenatólogos lo aprobaron, pues en su óptica fresca las historias que transitan la errancia de los tiempos a todos pertenecen, están repartidas por el mundo y sus amores también son los de todos. Así, La profesora Marina nacida en Ocaña y habitante del mundo macondiano pobló desde aquel día los espacios y los tiempos de *Una Voz y un*

Acordeón, y como celoso guardián de los recuerdos ha permanecido durante treinta y cinco años bajo la égida de los tiempos, cumpliendo con esmero la tarea de la historia.

El programa era en aquellos días una amalgama apasionada y vital en la que todo se mezclaba: la amistad, el paisaje, la historia, la poesía, el debate... y las canciones...siempre las canciones. El programa deslumbraba con una inventiva salpicada de frases académicas y destellos de alegría. “Es radio experimental”, pensaba el director de la más antigua estación radial cultural latinoamericana.

Una vez instalada en mi destino, entendí que me correspondía mirar de frente la tradición; que debía esculcar en los cantos y encontrar los signos de los tiempos, de la humanidad y de la vida. Así, emprendí un viaje de regreso al pasado, un viaje que aún no termina.

Mariana Quintero Quintero y Freddy González en *Una voz y un acordeón*

La obra periodística *Textos Costeños* (1981) de nuestro flamante nobel de literatura –compilación y prólogo de Jacques Gilard– se convirtió, para mí, en el libro supremo. Debía encontrar el filón de humanidad, de historia y de cultura que atrapan las canciones, y nada mejor para agudizar mi intelecto, que los primeros escritos (1948 a 1952) del joven periodista quien en su columna *La Jirafa* del diario barranquillero, *El Herald*, se refirió en más de una ocasión al “folklore nacional de la Costa Atlántica” llamando la atención sobre los juglares del Magdalena de quienes hacía afirmaciones grandilocuentes como: “*la música de Escalona está hecha en la misma materia de los recuerdos, en sustancia de hombre estremecido por el diario acontecer de la naturaleza*”. Así, cuando en septiembre de 1983 conocí al maestro Escalona en Villanueva, La Guajira, con motivo del V Festival Cuna de Acordeones, llevaba en mi ser la impronta de sus cantos, de su arte y de su dimensión humana.

Y llegó el XVI Festival de la Leyenda Vallenata. La prensa nacional lo anunciaba con “campanas de boda”. La Ciudad de los Santos Reyes recibiría a una legión de turistas, periodistas, intelectuales y demás inquilinos de las letras que, ávidos esperaban encontrar en la fiesta del acordeón la magia de Macondo. Pero, lo más destacado sería la presencia del “Vallenato Nobel”. Gabo fungiría como jurado del concurso de acordeoneros profesionales.

- ¡Eureka! *estará sentado, a la vista de todos, durante los cuatro días del festival*, pensé.

El profesor Rito repartió tareas: la suya era seguir paso a paso la dinámica de los concursos escudriñando en las formas la esencia que desvelaría la veta de cultura y tradición que su interés requería. También presentaría en el foro sobre folclor un avance del estado de su investigación. Este evento, se realizó en la Casa de la Cultura y contó con la partici-

García Márquez en el Festival Vallenato

Tomado de: www.yipesrevista.com

pación del doctor Ciro Quiroz, del Maestro Rafael Escalona y de su creador, el historiador Tomás Darío Gutiérrez, con una asistencia masiva que auguró la apertura de un tiempo fecundo en el tratamiento y divulgación del conocimiento que fue enriqueciendo los capítulos de la historia local y nacional, más allá del establecimiento y de la letra oficial.

También esperó el profesor Rito que yo me hiciera cargo de entrevistar al Nobel, pero por supuesto, decliné, no alcanzaba mi corta sapiencia recién inaugurada, a entablar con el novelista hispánico más importante de la actualidad, un diálogo enriquecido. Otros fueron entonces los menesteres que ocuparon mis horas en aquel febril escenario cuyos tiempos se marcaban en clave de paseo, merengue, puya y son, hasta que llegó la noche de la final. Los periodistas de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, acreditados, logramos un lugar honorífico, tanto que, teníamos acceso a los concursantes en su paso a la tarima. Pero en ese monumental tablado que se levantaba cada año para la fiesta de la virgen del Rosario, transitaban músicos, jurados, técnicos de sonido, directivos y otros vecinos, de tal suerte que conseguir la entrevista que pretendíamos resultó una empresa imposible.

Finalmente, el jurado calificador ocupó su lugar en la tribuna dispuesta por la junta organizadora que presidía Darío Pavajeau y ahí, ante nuestra mirada ávida, se erigió la figura del Nobel luciendo un sombrero vueltaio que destacaba el aura de su grandeza. A su lado, contrastaba la presencia serena del poeta-cantor Leandro Díaz. Aquella imagen egregia ha permanecido en mi

recuerdo como testimonio vital del genio que conjuga realidad, narración y ensoñación; del genio que hace memoria y canción. Para el profesor Rito aquella presencia debió significar la materialización de eso que él llamó las “formas paraliterarias” en un esfuerzo por conceptualizar el gran acontecimiento que *Cien años de soledad* significó para la literatura colombiana caribeña: la síntesis entre literalidad y oralidad.

El evento esperado por el público que apretujado colmaba todos los espacios de la legendaria Plaza Alfonso López, brilló en la tarima con la música de los acordeoneros. Todos buscaban hacerse a la corona codiciada que los inscribiría en la historia del festival de la leyenda. El Pangu Maestro subió al escenario,

era nuestro crédito, confiábamos en las predicciones; ¡si la corona era para él, también sería para nosotros!

Los villanueveros rodearon la tarima y el joven concursante interpretaba el merengue con la cadencia propia de un rey cuando de pronto, en el intermesso, el Pangué, preso de la emoción, entonó versos en homenaje a Gabo y el público desprevenido aclamó. Más, un rumor se escuchó bordeando la tarima; el incauto concursante había transgredido el reglamento que taxativamente prohíbe mencionar, saludar, homenajear a cualquier integrante de la junta directiva y del jurado calificador, so pena de descalificación. La suerte, estaba echada. En esa fecha crucial para los anales de Macondo, del Festival y de la música vallenata, Julio Rojas Buendía logró para las sabanas de Bolívar el título de Rey de la Leyenda Vallenata.

El equipo de *Una Voz y un Acordeón* regresó a su rutina de los viernes con el sentimiento de haber sido testigo del gran acontecimiento de la música

tradicional de acordeón. Si bien el Nobel fungiría nuevamente como jurado, la magia de esta primera ocasión irradiaba del premio que el Caribe y toda Colombia festejaba con voltaje de frenesí.

Julio Rojas vivió más de una vez la honrosa experiencia de tocar su acordeón en las parrandas del Nobel quien siempre reconoció el virtuosismo del músico de San Juan Nepomuceno y *Una Voz y un Acordeón* lo adoptó como el titular que siempre tendría un lugar en su programación. Hoy rendimos homenaje a su memoria.

Después de que el libro *Memoria Cultural en el Vallenato* (1985) ocupara lugares de reconocimiento entre los estudiosos de la cultura y de la tradición en el país, en América Latina y en algunos países del viejo continente, el profesor Rito le apostó a indagar las lenguas indígenas, cuando ya Dagoberto Coneo se había titulado y seguía el rumbo que le marcaban sus pasos profesionales.

Asumí entonces la dirección del programa y continúe recibiendo en los estudios a jóvenes interesados en la investigación sobre la música vallenata y el periodismo radial. Desde 1986 han llegado estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia que optan a títulos profesionales a nivel de pregrado y posgrado, dejando en su tránsito una huella que se registra en diversos formatos -libros, documentos audiovisuales, artículos de revista, conferencias- que enriquecen el patrimonio académico de las instituciones. Por mi parte, he continuado mis propias investigaciones publicadas en artículos de revista y seis libros, además de la participación permanente en el Encuentro de Investigadores de la Música Vallenata que realiza, desde 2010, anualmente la Universidad Popular del Cesar, bajo la dirección del profesor investigador Jaime Maestre Aponte

En 1984 regresé al Festival de la leyenda Vallenata y asistí jubilosa a la aclamación del Pangué Maestre como Rey XVII, elegido por un jurado de peso encabezado por el legendario Alfredo Gutiérrez, a quien el festival, en 1986, le concediera su flamante tercera corona.

En 1985 participé por primera vez en el Foro Sobre folclor y música vallenata que desde 1982 se realiza en el marco del festival. Mi reflexión sobre el sentimiento amoroso en la canción vallenata me granjeó el honroso nombramiento como jurado en el concurso Canción Inédita, año 1986. El primer lugar, fue para el canto del guajiro Rafael Manjarez, titulado *Ausencia Sentimental*:

*Ya comienza el festival vinieron a invitarme
ya se van los provincianos que estudian*

*conmigo
ayer tarde que volvieron preferí negarme
pa' no tener que contarle a nadie mis motivos*

*Yo que me muero por ir y es mí deber/
quedarme
Me quedo en la capital por causa del destino
Porque el medio de mis viejos es tan humilde
Que me dan para venirme y en diciembre/
regresar...*

Años, después, para nuestra satisfacción, esta obra insigne fue declarada por el Consejo Directivo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Himno del Festival.

Estas experiencias fueron puntos de anclaje de mi apuesta por un magisterio consciente sobre la tradición musical vallenata que se ha realizado en una participación permanente en foros, páneles y seminarios, amén de fungir como jurado calificador en otras cuatro oportunidades, entre ellas, el concurso Rey de Reyes de la Canción Inédita 2007, en el cual ocupó el primer lugar la obra *Entre Cantores* del reconocido compositor Santander Durán Escalona.

En sus treinta y cinco años en el dial, *Una Voz y un Acordeón* ha logrado un lugar destacado en la programación cultural de la radio antioqueña, convirtiéndose en referente obligado cuando se trata de agudizar la reflexión en torno a la tradición y al patrimonio. Pero lo más importante, es haber conquistado un lugar en las vidas de una audiencia fiel, que nos ha seguido a lo largo de los años. *Una Voz y un Acordeón*, apostado en el péndulo de las emociones, es una promesa semanal que se realiza en cada canción, siempre que la vida venga de regreso en los recuerdos. ■

GOYO SIERRA UN JUGLAR ESTRICTO

JUGLARES DE MI TIERRA

*“Y como son parranderos viven enamorados
Doncellas ilusionadas todos van inventariando
Los juglares de mi tierra fueron reyes del amor
El alumno es el reflejo de lo que es el profesor”*

(Autor: Beto Murgas P.)

DEIVIS OJEDA IGUARÁN

(Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de La Guajira, Especialista en Ética y Pedagogía, Magíster en Ciencias de la Educación e investigador cultural)

A finales del siglo XIX, nació en Barbacoas, La Guajira, un juglar llamado José Gregorio “Goyo” Sierra. Eran los tiempos en que la música provinciana que hoy se conoce como vallenato, era producida por campesinos, en su mayoría iletrados que recorrían sabanas, montañas, valles, cruzaban ríos y arroyos a lomo de burro o mulo, contando pasajes e historias viejas y recientes, difundiendo noticias por la región, por intermedio de su canto y acompañado de su acordeón. Entre los juglares de las sabanas de Riohacha estaban Francisco El Hombre, Fruto Peñaranda, Ubaldo Iguarán, Concepción Moscote y Goyo Sierra.

Goyo Sierra vivió toda su vida en Barbacoas. Su última casa, con techo de paja y amplio patio con árboles de laurel y guamos, quedaba cerca del río Barbacoas (río Camarones en los mapas), en el camino que conducía hacia el Paso de los Hombres, lugar de baño exclusivo de los hombres, diferente al de las mujeres que era el Paso del Horno, por existir allí un horno artesanal esculpido en uno de sus barrancos.

Como los otros juglares de la época, Goyo Sierra debió trabajar paralelamente otra actividad para mantener su hogar. Tuvo una finca al oeste de Barbacoas, junto al arroyo El Bajero. Cultivaba maíz, yuca y frijol, criaba ganado vacuno y cerdos. La finca, que estaba al cuidado de unos trabajadores, era su destino rutinario y le daba el sustento diario.

Su casa fue escenario de innumerables parrandas, donde él era protagonista. El día en que amanecía inspirado a parrandear no salía a trabajar sino que empezaba a tocar su acordeón “tornillo de máquina” y cantar sus puyas y merengues. La música y el ron, atraían a cuanto jornalero que se dirigiera a cruzar el río con intenciones de trabajar. Y por supuesto, le echaba a perder el día por la parranda-retén que improvisaba Goyo. Pero,

sobre todo, solía ser visitado por sus amigos como Concepción Moscote quien llegaba desde Galán y Ubaldo Iguarán quien venía de Los Altos, más que un amigo era para él como un hermano.

Goyo Sierra era invitado frecuentemente a los pueblos vecinos como Los Altos, Cotoprix, Treinta, Galán, Matitas y Camarones. Las parrandas, cumbiambas y fiestas se presentaban de dos maneras, programadas o improvisadas. Con previa anticipación en fiestas como Pascuas, Año Nuevo, cumpleaños y galleras, para las cuales buscaba a músicos que le acompañaran con el redoblante, guacharaca, maracas y bombo, dependiendo del tipo de fiesta. Para las cumbiambas y parrandas, el conjunto estaba compuesto de tambor de madera de ceiba, con cuero de zaino o de mono aullador, un poco más grande que la caja actual, guacharaca de caña brava y acordeón. Para bailes de colita: bombo, redoblante, maracas y acordeón. En diversas ocasiones lo acompañaron los hermanos Tim y Antonio "Toñito" Bermúdez de Arroyo Arena, el primero tocando el redoblante o el tambor y el segundo las maracas.

En ocasiones llegó a salir a algún pueblo vecino con intención de regresar en pocas horas, pero se encontraba con algún festejo o parranda repentina o se enamoraba de alguna mujer. Aplazaba su retorno a casa, entonces enviaba a alguien en su mula y con su sombrero como prueba de que estaba bien a casa de su mujer Catalina. Le mandaba a decir que estaba ocupado, y ella murmuraba: "éste está es enamora". Catalina sin importarle la supuesta "otra", le enviaba una muda de ropa, tabaco y dinero sabiendo que lo iba a necesitar.

De todas las mujeres que tuvo, con cuatro de ellas dejó hijos: con una señora llamada Paula tuvo a Juan y Paula; con Fidelia tuvo a Gregoria; con Catalina Molina tuvo a Mercedes, Rosa, José Antonio y Orlando y con Lorenza Moscote, la hija de Francisco el Hombre, tuvo a Eliseo. Los dos mayores, Juan y Paula fueron terminados de criar en el hogar que tuvo con Catalina, Gregoria murió a edad avanzada en casa de su hermana Mercedes en la calle ocho en Riohacha.

Su canción más conocida fue la puya "La Liberala", dedicada a la joven Sara Iguarán, hija de Ubaldo Iguarán, quien vivía en Los Altos, desaparecido caserío que para entonces contaba con cuarenta casas. "La Liberala" era una yegua muy afamada, caminadora y de muy buen paso de propiedad de Antonio Bracho, vecino de la población de Barbacoas. Fragmentos de canción así dicen:

La Liberala

*"Si quieres coger fresco,
monta La Liberala,
la llevan a Los Altos,
Pa! que la monte Sara."*

En una ocasión, por la derrota en disputa por el amor de una joven en Barbacoas, ante su amigo Andrés María Vergara, también oriundo de esta población, reconoció la victoria de su oponente en una puya cargada de despecho y jocosidad que en una de sus estrofas decía:

*"Ya se me secó el palito
donde yo flores cogía
despreciaste a Goyo Sierra
por coger a Andrés María."*

La muerte a Goyo Sierra le llegó mucho antes de lo que él merecía. Murió en la década de los treinta del siglo anterior. Tenía cerca de cincuenta años. Sufría de una enfermedad pulmonar hereditaria, incurable en esa época. Sus últimos años fue al lado de doña Catalina, su esposa. Dejó ocho hijos, un enorme cultivo de amigos y grandes ejemplos de nobleza, responsabilidad y rigurosidad.

Goyo cuando enfermó, seguro que iba a morir, mandó a comprar su ataúd y ordenó que se lo llevaran para darle el visto bueno. Se lo llevaron a su lecho de enfermo y pidió que lo ayudaran a meterse en él. Se introdujo para comprobar si se ajustaba a su tamaño, luego salió y exclamó, *“está bien, tápenlo, cúbranlo pa' que no se deslustra”*. Cuando ya estaba grave, mandó a llamar a su amigo

Ubaldo Iguarán para que se encargara de realizar las diligencias mortuorias porque Catalina no tenía quien la ayudara en eso.

Su convalecencia duró cuatro años. En ocasiones se levantaba a pasarle un trapo a su ataúd y caminaba por el patio para tomar aire fresco. Durante todo ese tiempo, el féretro permaneció guardado en su vivienda por órdenes de él, prohibiéndoles rotundamente a los hijos tocarlo, para que su acabado se conservara resplandeciente hasta el día indicado. A *Catana* como le decía a su mujer, no le agradaba tener el féretro dentro de su casa, pero él le decía, *“no señor, eso no pasa nada, porque yo vea esa urna y sepa como es, no es que me voy mori”*.

Murió en 1936. Su velorio se realizó en Barbacoas pero su sepelio se llevó a cabo en Tomarrazón ya que en Barbacoas no había cementerio en aquel tiempo y fue uno de los más concurridos de su época, como evidencia de su cultivo de amistades. Fue sepultado en medio de notas de acordeón y versos por parte de sus colegas, amigos y familiares en cuyos corazones nunca murió y de cuyas memorias nunca salió.

Goyo Sierra y demás juglares de las sabanas del sur de Riohacha, esa legión de Francisco El Hombre, merecen un lugar importante en la memoria y en la conciencia colectiva del universo de lo que ahora se conoce como Música Vallenata. Esa generación esculpió nota a nota, verso a verso gran parte de las bases de nuestra identidad musical, sin tener más interés que el de interpretar y expresar sus vivencias. Cada juglar era un ser muy particular, Goyo es un ejemplo de ello, estricto asumió su vida y estricto enfrentó a la muerte. ■

Barbacoas

GUITARRA AL BARRIO

**FORMACIÓN MUSICAL
EN ACORDEÓN**

**TALLER DE ARTES
PLÁSTICAS**

**FORMACIÓN
TEATRAL Y ESCÉNICA**

BECAS DE FORMACIÓN

Creemos que fortalecer nuestra sociedad a partir de procesos de formación en áreas del arte y la cultura es la mejor inversión para garantizar una región de paz y prosperidad. Más de 100 niños y jóvenes becados en música, teatro, artes plásticas y fomento de la escritura, es nuestra manera de decir que estamos comprometidos con La Guajira.

www.fondomixtoguajira.com.co

 Fondo Mixto de Cultura Guajira
 Fondo_mixto

Calle 1 Av. La Marina No. 4 - 54 Tel.: (5) 728 3781
Riohacha - La Guajira